

Naturbasierte Lösungen für den Küstenschutz an der deutschen Nordseeküste

Einleitung in das Thema und ausgewählte Fallbeispiele

Aus: Fedderwardersiel Weser (49832624003) [Fotografie], von Bundesanstalt für Wasserbau, 2019, Wikimedia Commons ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwardersiel_Weser_\(49832624003\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwardersiel_Weser_(49832624003).jpg)). Lizenz: CC BY 2.0.

© Bundesanstalt für Wasserbau CC BY 4.0

Bremen

12-06-2025

Autor: Finian Wessels

Begleitet von: Dr. Dorothea Seeger & Dr. Jannis Kuhlmann

Erstellt für das BUND Meeresschutzbüro im Rahmen des Forschungsprojekts METAscales der Deutschen Allianz Meeresforschung.

Zusammenfassung

Die menschengemachte Klimakrise stellt das Wattenmeer und den Küstenschutz an der deutschen Nordseeküste vor gewaltige Herausforderungen. Naturbasierte Lösungen (NbS) bieten einen Ansatz um diesen zu begegnen, indem Ökosysteme, die zum Küstenschutz beitragen, erhalten und wiederhergestellt werden. Dieser Bericht stellt NbS als eine Komponente für einen zukunftsgerichteten Hochwasserschutz entlang der Festlandküste und auf den nord- und ostfriesischen Inseln vor. Dafür werden zunächst das derzeitige Küstenschutzsystem, und die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels beschrieben. Anschließend werden unterschiedliche naturbasierte Maßnahmen für Strände und Dünen und das Deichvorland vorgestellt. Einige dieser Maßnahmen werden mithilfe von ausgewählten Fallbeispielen aus Deutschland, der Niederlande und Großbritannien konkretisiert und verbildlicht. Die Beispiele veranschaulichen:

- die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten von NbS.
- das Potential von NbS für Synergien mit Tourismus, Landwirtschaft und Naherholung.
- die Bedeutung lokaler Akzeptanz für eine erfolgreiche Umsetzung von NbS.

Der Bericht soll den Leser*innen ein Einblick in den Themenkomplex geben und Diskussionen und Engagement für einen nachhaltigen und sicheren Küstenschutz anregen.

Inhaltsangabe

Glossar	4
1. Kulturlandschaft und Naturerbe inmitten der Klimakrise.....	5
2. Das Küstenschutzsystem an der Deutschen Nordseeküste	7
2.1. Strände und Dünen als erste Linie des Küstenschutzes	7
2.2. Das Zusammenspiel aus Watt, Vorland und Deich	9
3. Herausforderung Klimakrise – der Küstenschutz unter Druck.....	12
4. Naturbasierte Lösungen	14
4.1. Naturbasierte Lösungen für Strände und Dünen	14
4.2. Naturbasierte Lösungen für Watt, Vorland und Deich.....	16
5. Ausgewählte Fallbeispiele	18
5.1. Fallbeispiele an Stränden und Dünen.....	19
5.1.1. Der „Zandmotor“	19
5.1.2. Sandküste St. Peter-Ording	22
5.1.3. Kustwerk Katwijk	25
5.1.4. Prins Hendrik Zanddijk – Texel	28
5.2. Fallbeispiele rund um Watt, Vorland und Deich	30
5.2.1. Medmerry Managed Realignment	30
5.2.2. „De Dubbele Dijk“ - Doppeldeich in Delfzijl	34
5.2.3. Der Langwarder Groden	37
6. Und jetzt? – Ein Ausblick	41
Literaturverzeichnis.....	43

Glossar

Einige der weniger geläufigen und im Bericht kursiv geschriebenen Begriffe sind hier ausgeführt:

- Ästuar* – das Mündungsgebiet eines großen Flusses, in dem sich Süß- und Salzwasser mischen. In Ästuaren wirken auch noch die Gezeiten.
- Außensände* – drei Sandbänke im nordfriesischen Wattenmeer die weit über dem Meeresspiegel liegen.
- Buhne* – quer ins Meer gebauter Damm, soll Strömung fernhalten.
- Deckwerk* – äußerste Schutzschicht von Schutzbauwerken, oft aus Stein oder Beton.
- Ha* – Hektar; Flächeneinheit von 100 mal 100 Metern. Zum Vergleich: ein Fußballfeld ist etwa 0,7 ha groß.
- Halligen* – teilweise bewohnte Inseln im nordfriesischen Wattenmeer, die nicht eingedeicht sind. Stattdessen stehen die Häuser auf *Warften*.
- Klei* – Entwässerter Schlick.
- Lahnung* – quer ins Meer gebauter Damm, für den Sandfang und Landgewinnung.
- Priel* – Natürlicher Wasserlauf im Watt oder Salzmarschen.
- Primärdüne* – Besonders junge und niedrige Dünen (bis ca. 1 Meter), die nur wenig bewachsen sind.
- Salzmarschen* – Auch Salzwiesen, Heller, Inge oder Groden genannt, sind der natürliche Übergang zwischen Land und Meer. Sie werden regelmäßig überflutet und von speziellen, salzresistenten Kräutern bewachsen.
- Sandnehrung* – Eine schmale mit dem Land verbundene und über dem gemittelten Hochwasser liegende Sandbank.
- Schlick* – Besonders feinkörniges Sediment.
- Siel* – Ein verschließbarer Wasserdurchlass im Deich.
- Sommerdeich* – Ein flacher Deich (bis ca. 2 Meter) der kleinere Hochwasser aufhält.
- Sommerpolder* – Auch Sommerkoog oder Sommergroden genannt, ist ein von einem Sommerdeich geschütztes Deichvorland.
- Warft* – künstlich angelegt Hügel als Schutz gegen Hochwasser für die darauf stehenden Gebäude.

1. Kulturlandschaft und Naturerbe inmitten der Klimakrise

Norddeutschland ist geprägt von weiten Landschaften, Wiesen, Feldern, großen und kleinen Flüssen und vor allem der Nähe zum Meer. Die Ostsee und Nordsee prägen das Bild der Region und bilden ein Tor zur Welt. Sie sind Räume für Naherholung und Biodiversität, stehen zudem für wirtschaftliche Möglichkeiten und bilden somit die Lebensgrundlage vieler Menschen. Während die Ostsee durch ihr mildes Klima besticht, hat die Nordsee eine der unwirtlichsten Landschaften Deutschlands geschaffen. Vor Beginn des Deichbaus vor über 1000 Jahren, bestanden die Gebiete entlang der Nordsee vor allem aus Mooren und *Salzmarschen*. Viele Menschen lebten auf sogenannten *Warften* - künstlichen Hügeln, umgeben von Land, welches aufgrund regelmäßiger Überflutungen nur schwierig bewirtschaftet und nicht besiedelt werden konnte (Meurer, 2000). Seitdem wurde der Hochwasserschutz immer effektiver. Moore und Salzmarschen wurden entwässert und eingedeicht. Die neuen Flächen wurden landwirtschaftlich genutzt und bebaut. So entstand die Kulturlandschaft, wie wir sie heute kennen wurde geschaffen. „Gott schuf das Meer, der Friese die Küste.“ Spätestens Ende des 13. Jahrhunderts war die gesamte Festlandküste eingedeicht. Doch das Meer griff immer wieder in die Gestaltung der Küste ein. Sturmfluten ließen die nordfriesischen Inseln von dem Festland abbrechen. Zudem verschoben und veränderten Strömungen und Brandungen die ostfriesischen Inseln ständig (Niedringhaus et al., 2008; Meurer, 2000).

Inzwischen ist die Küstenlinie nicht mehr so dynamisch. Es werden keine neuen Gebiete mehr gewonnen und der Küstenschutz hat sich professionalisiert. Die Inseln sind mit *Buhnen* und *Deckwerken* befestigt und fast das gesamte Festland ist eingedeicht (Niedringhaus et al., 2008).

Abb. 1: Die von Menschen gestaltete Kulturlandschaft bei Wremen, Niedersachsen

Hinweis. Aus Luftbild von Wremen (Ansicht von Osten) [Fotografie], von Steger, C., (2024), Wikimedia Commons ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_image_of_Wremen_\(view_from_the_east\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_image_of_Wremen_(view_from_the_east).jpg)). Lizenz: CC BY 4.0.

Doch nicht nur die Kulturlandschaft aus Deichen und Feldern macht die Region besonders. Vor der niederländischen, dänischen und deutschen Küste erstreckt sich das weltweit größte zusammenhängende Wattgebiet. Das als UNESCO-Weltnaturerbe geschützte Wattenmeer ist ein einzigartiger Lebensraum. Mit geschätzt 5000 verschiedenen Arten weist es eine unglaubliche Biodiversität auf und

spielt eine unersetzliche Rolle für 10 bis 12 Millionen Zugvögel, die jedes Jahr hier Rast machen (UNESCO World Heritage Centre, o.D.). Zudem zieht dieses Naturgebiet jedes Jahr große Mengen Tourist*innen an die Küsten und auf die Inseln. Das hat der Region einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben und es sind derzeit etwa 10.000 Arbeitsplätze in der regionalen Tourismusbranche der Region direkt vom Nationalpark abhängig (Job et al., 2023; Job, 2024). Nicht zu unterschätzen ist außerdem der Schutz den dieses komplexe System aus Inseln, *Halligen*, Muschelbänken, Wattflächen und Salzmarschen dem Festland vor Sturmfluten bietet.

Angesichts der Auswirkungen der Klimakrise werden das Wattenmeer und der Küstenschutz vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Neben vielen anderen Aspekten droht das Wattenmeer zu ertrinken und die dortigen Lebensräume mit sich zu nehmen (Becherer et al., 2017). Deiche und Dünen bieten zwar ein hohes Maß an Schutz, doch auch sie können brechen. Für viele Anwohnende ist die Flutkatastrophe von 1962 mit 340 Toten noch immer präsent (Kaufmann, 2017). Solche Hochwasserstände werden aufgrund der Kombination aus Meeresspiegelanstieg und häufigeren schweren Stürmen öfter auftreten. Hochwasser, die bisher als Jahrhundertflut galten, könnten bereits im Jahr 2050 zu jährlichen Phänomenen werden (European Environment Agency, 2024).

Abb. 2: Die Wattflächen rund um die Insel Neuwerk drohen im Meer zu versinken

Hinweis. Aus Nordfriesisches Wattenmeer [Fotografie], von Roletschek, R., (2013), Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:13-09-29-nordfriesisches-wattenmeer-RalfR-15.jpg>). Lizenz: CC BY 4.0.

In jüngerer Zeit werden zunehmend natürliche Prozesse und Ökosysteme genutzt um gesellschaftliche Herausforderungen wie Überflutungsrisiken oder Klimaanpassung zu bewältigen. Diese sogenannten **naturbasierten Lösungen** (Cohen-Shacham et al., 2016) bieten das Potential, den Küstenschutz zu stärken und dem Klimawandel gegenüber wehrhaft zu gestalten – und gleichzeitig die einzigartige Natur der Nordseeküste zu bewahren.

Dieser Bericht bietet eine Übersicht zum Küstenschutz entlang der deutschen Nordseeküste und stellt das Konzept der naturbasierten Lösungen sowie eine Auswahl entsprechender Maßnahmen für den

Küstenschutz vor. Die unterschiedlichen Maßnahmen werden anhand von ausgewählten Fallbeispielen ausgeführt und konkretisiert.

2. Das Küstenschutzsystem an der Deutschen Nordseeküste

Oftmals wird der Schutz vor Sturmfluten allein den technischen Bauwerken zugeschrieben. Vergessen an dieser Stelle, die bedeutende Rolle des Wattenmeers für die Flutsicherheit. Tatsächlich schützt ein äußerst vielschichtiges System bestehend aus natürlichen und von Menschen gebauten Elementen die deutschen Nordseeküsten vor Überflutungen. An vorderster Stelle sind die *Außensände* sowie die ost- und nordfriesischen Inseln, mit Ihren Stränden, Dünen, *Buhnen* und *Deckwerken*. Auf der anderen Seite der Barriere-Inseln und Außensänden beginnt das Watt. Dieses ist durchzogen mit *Prielen*, Seegraswiesen und Muschelriffen. Die an das Watt angrenzenden *Halligen*, Inseln und Festland werden geschützt von Deichen, bzw. *Warften* und Vorland. Das Deichvorland besteht entweder aus *Sommerpoldern* oder *Salzmarschen* (Wiegand, 2019; Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022; NLWKN, o.D.).

Die einzigen nicht eingedeichten Festlandabschnitte bilden die Dünen an der Festlandküste bei St. Peter-Ording und die Geestkliffs bei Dangast, Sahlenburg und Husum (Wiegand, 2019; Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022). Der Küstenschutz auf der Hochseeinsel Helgoland ist, aufgrund seiner Eigenheiten im Vergleich zu der restlichen Küste, separat zu beurteilen und wird deswegen in diesem Bericht nicht berücksichtigt.

Die Funktionen der einzelnen Küstenschutzelemente werden im Folgenden beschrieben.

2.1. Strände und Dünen als erste Linie des Küstenschutzes

Die Außensände, die ost- sowie einige der nordfriesischen Inseln sind den Gewalten der Nordsee direkter ausgeliefert als der Rest der Küste. Damit bilden sie auch die erste Schutzlinie gegen die Sturmfluten. Ihre Strände und Dünen bilden wiederum ihr Schutzsystem vor Hochwassern. Ein natürliches Dünensystem ist dynamisch, wächst, schrumpft und bewegt sich. Strömungen und Wellen spülen Sand am Strand an, welcher vom Wind dann ins Inland getragen wird. Dort fangen die Dünenpflanzen den Sand auf und die Dünen werden somit breiter und höher (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2015). Diese Fähigkeit gibt Dünen einen entscheidenden Vorteil gegenüber

Dünen als Süßwasserspeicher

Unter den Dünen sammelt sich der Regen in sogenannten *Süßwasserlinsen*.

Das Regenwasser wird von den Erdschichten gefiltert und bleibt schließlich oberhalb des Salzwassers im Grund liegen, da das Salzwasser schwerer ist und sich nicht vermischt.

Viele der friesischen Inseln beziehen ihr Trinkwasser aus diesen Speichern (*Gewinnung und Aufbereitung*, o. D.; *Versorgungsbedingungen*, o. D.; *Wasserwerk*, o. D.; NWZonline.de, 2018).

Deichen, da diese müssen regelmäßig und kostenaufwendig verstärkt werden. Das macht Dünen im Erhalt zu einer deutlich günstigeren Küstenschutzmaßnahme (TU Braunschweig, 2025).

Naturraum Düne

Dünen bieten einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die es sonst nirgends gibt. Neben typischen Gewächsen wie Strandhafer und Silbergras gehören auch seltene Arten dazu (Schutzstation Wattenmeer, o. D.-a, o. D.-b). Besonders die Dünentäler bieten Lebensraum für ungewöhnliche Arten. Hier sammelt sich Feuchtigkeit, die es beispielsweise dem fleischfressendem Rundblättrigen Sonnentau ermöglicht, sich hier wohlfühlen (Schutzstation Wattenmeer, o. D.-c). Dünen werden auch oft bei Urlauber*innen als großer Mehrwert wahrgenommen (Weber et al., 2023).

Abb. 3: Ein Rundblättriger Sonnentau
Hinweis. Aus *Drosera rotundifolia* (Rundblättriger Sonnentau) [Fotografie], von Kwiecień, A., (2022), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drosera_rotundifolia_Rosiczka_okrągłolistna_2022-06-21_13.jpg). Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Historisch betrachtet hat die Beweglichkeit der Dünen immer wieder zu Problemen geführt. Es wurden Felder, Wege und Gebäude im Sand vergraben und mussten aufgegeben werden. Durch die Bepflanzungen der Dünen mit Strandhafer und Sandfangzäunen sind diese Bewegungen heutzutage größtenteils unterdrückt (Thorenz, 2014). Das verhindert, dass Dünen zu weit ins Inland wandern, aber auch den Sandtransport innerhalb des Dünenstrandsystems. Der Sand wird bereits von der ersten Dünenreihe aufgefangen, wodurch ältere, weiter im Inland liegende Dünen nicht mitwachsen können. Diese befestigten Dünen bieten zwar bis heute ein hohes Maß an Sicherheit, jedoch ist ihr Vermögen langfristig mit dem Meeresspiegel mitzuwachsen von diesen Maßnahmen eingeschränkt (Ministerium für

Abb. 4: Deckwerk im Westen von Wangerooge
Hinweis. Aus *Korrasion* (Dünenbresche, Deckwerk) [Fotografie], von Rhetos, (2023), Wikimedia Commons ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korrasion_\(D%C3%BCnenbresche,_Deckwerk\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korrasion_(D%C3%BCnenbresche,_Deckwerk).jpg)). Lizenz: CC0 1.0 Public Domain.

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2015).

Sorgen bereitet zudem das andere Element des Systems: der Strand. Viele Strände an der Nordsee haben mit Sandabtragung zu kämpfen. So erodiert beispielsweise der Strandabschnitt bei St. Peter-Ording um 8 Meter – im Jahr! (Weber et al., 2023). Wenn die-

sem Prozess nichts entgegengesetzt wird, führt das zur Erosion der Dünen. Aufgrund dessen werden seit Mitte des 19. Jahrhunderts *Deckwerke*, Strandmauern und *Buhnen* mit wechselndem Erfolg gebaut. Die Buhnen sollen die Strömungen und somit die Abtragung des Strandes unterbrechen und die Deckwerke und Strandmauern die Strände als Küstenschutzelement ersetzen. Da diese Maßnahmen alleine nicht ausreichen, um die Strände und Inseln zu erhalten, wird seit den 1950er Jahren Sand vom Meeresgrund geholt und an oder vor dem Strand aufgespült (Thorenz, 2014).

Abb. 5: Sandaufspülungen vor einem Nordsee Strand

Hinweis. Aus *Sleepopperzuiger Rainbow* [Fotografie], von Nesse200, (2005), Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SleepopperzuigerRainbow.JPG>). Lizenz: CC BY-SA 3.0.

2.2. Das Zusammenspiel aus Watt, Vorland und Deich

Hinter den Barriere-Inseln beginnen die Wattflächen, dazwischen befinden sich Muschel- und Austernbänke. In nordfriesischem Wattenmeer liegen auch die Inseln Föhr, Pellworm, Nordstrand und die *Halligen*.

Inseln und Halligen bilden natürliche Bollwerke gegen die Kräfte der Nordsee. Aber auch die Wattflächen und Flachwasserbereiche dämpfen einen erheblichen Teil der Energie während einer Sturmflut ab. Die Muschel- und Austernbänke verstärken diese Wirkung noch einmal, indem sie für zusätzliche Reibung mit der Sturmflut sorgen. Nebenbei fangen sie auch im Wasser schwimmende Sedimente auf und verhindern damit die Erosion der Wattflächen (Jordan & Fröhle, 2022; Ministerium für Energie- wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2015).

Dennoch kommen immer wieder gewaltige Fluten an den Inseln, Halligen und Festland an. Der Küstenschutz der Halligen bietet eine Besonderheit an der Nordsee. Dort stehen die Häuser noch immer auf *Warften*, die sie vor den Stürmen schützen. Beinahe an alle anderen Küstenabschnitten bildet der Deich das Rückgrat des heutigen Küstenschutzes (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2015).

Obwohl Deiche seit über 1000 Jahren an der Nordsee zu finden sind, hat die wirkliche Professionalisierung des Deichbaus erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert stattgefunden. Um Wellenüberlauf, Erosion und Rutschungen zu minimieren, wurden die Deiche breiter und höher gebaut und die Form und Zusammenstellung der Deiche weitestgehend standardisiert. Die meisten Deiche an der Nordseeküste sind heute zwischen sechs und zehn Meter hoch und über 100 Meter breit. Der Kern besteht aus Sand und ist mit *Klei* bedeckt (Scheve, 2019; Thorenz, 2014; Jordan et al., 2023). Das Profil senkt sich flach Richtung Vorland ab und ist begrünt. Die Grasdecke reduzieren die Erosion und somit den nötigen Aufwand für den Erhalt des Deichs (siehe Abb. 6) (Scheve, 2019; Scheres et al., 2020).

Salzmarschen fürs Klima

Salzmarschen haben noch eine weitere besondere Funktion. Sie können Kohlenstoff aus der Atmosphäre in sich speichern – etwa 1 bis 1,5 Tonnen jährlich pro Hektar (Mueller et al., 2019). Das bremst den Klimawandel und könnte aufgrund der steigenden Preise für Treibhausgasemissionen in der Zukunft als Kompensationsmöglichkeit finanzielle Alternativen zur Landwirtschaft bieten (BloombergNEF, 2025; Li & Martino, 2024).

Das Vorland entlastet und stärkt den Deich. Es reduziert die Wucht einer Sturmflut auf den Deich, wodurch der Deichfuß gegen Erosion geschützt wird, und begrenzt im Fall eines Bruchs die Menge an einströmendem Wasser (Thorenz, 2014; NLWKN, o.D.). Ohne Vorland muss ein Deich viel breiter und höher sein, um Überschwemmungen und Deichbrüche zu vermeiden. Das Vorland kann ein *Sommerpolder* oder *Salzmarsch* sein (Thorenz, 2014; Scheve, 2019).

Abb. 6: Schematische Abbildung eines Deiches
 Schematischer Deichquerschnitt mit Fachbegriffen. © Florian Schäffer (User:MAbW), CC BY-SA 4.0 International, 14.07.2021, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deich.svg>

Salzmarschen

Historisch wurden Salzmarschen an der Nordsee häufig durch sogenannte *Lahnungen* – niedrige, quer zur Strömung errichtete Zäune – gewonnen und gesichert. Dies wurde vornehmlich zur Gewinnung landwirtschaftlicher Flächen getan (Thorenz, 2014). Im letzten Jahrhundert hat jedoch ein Umdenken stattgefunden und Salzmarschen werden vornehmlich als Naturraum und Küstenschutzelement be-

trachtet. Gut bewachsene und ausreichend breite Salzmarschen schwächen den auf die Deiche treffenden Wellengang erheblich ab – sogar besser als Wattflächen. Je nach Breite und Bewuchs wird von einer Abschwächung von 40 bis 90 % ausgegangen (Foster et al., 2013; Gourgue et al., 2022; Vuik et al., 2016). Als Brandungsdämpfer senken sie die Belastung und Instandhaltungskosten für den Deich. Außerdem erhöhen sie in dieser Funktion die Sicherheit des Hinterlandes während Sturmfluten (Scheve, 2019). Das besondere an diesen Flächen ist auch, dass sie regelmäßig überflutet werden. Das sich zurückziehende Wasser hinterlässt dann eine neue Lage *Schlick* auf den Salzmarschen, die es ihnen ermöglicht mit dem Meeresspiegelanstieg mitzuwachsen. Im Wattenmeer ist etwa ein Höhwachstum von 2 cm im Jahr möglich. Das macht Salzmarschen zu einem klimabeständigen Deichvorland (Koppelaar et al., 2021).

Naturraum Salzmarsch

Salzmarschen kommen in flachen strömungsarmen Gebieten vor, die regelmäßig vom Meer überflutet werden. Es gibt sie auf allen Kontinenten (außer der Antarktis) und sie bieten in der Nordsee einen wichtigen Lebensraum für die Millionen Zugvögel jedes Jahr (Von Lieberman & Mai, 2003; Elschot et al., 2024). So ist z.B. auf einer Salzmarsch in Dithmarschen die letzte Brutkolonie der Lachseeschwalbe in ganz Mitteleuropa zu finden (Risch et al., 2018). Außerdem leben hier mindestens 25 Pflanzenarten und 300 bis 500 unterschiedliche Insekten und andere Kleinstlebewesen. Allein auf die Strandaster sind etwa 20 Insektenarten angewiesen (Van Der Eijk et al., 2014). Deswegen sind gesunde Salzmarschen auch ein beliebtes Urlaubsziel für Naturliebhaber*innen und Ornitholog*innen. Das wiederum stärkt die lokale Tourismusbranche an den Orten mit solchen Lebensräumen (siehe: Langwarder Groden, S. 37)

Abb. 7: Die Strandaster

Hinweis. Aus *Tripolium pannonicum* [Fotografie], von Lefnaer S., (2013), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tripolium_pannonicum_sl3.jpg). Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Sommerpolder

Sommerpolder, auch Koog oder Groden genannt, sind ehemalige Salzmarschen die durch einen niedrigen Deich (Sommerdeich) für die Landgewinnung oder landwirtschaftliche Nutzung größtenteils von den Gezeiten abgeschirmt sind. Nur bei extremen Hochwassern kommt es meist im Winter noch zu Überflutungen. Mittlerweile ist die landwirtschaftliche Nutzung eher ein Hintergedanke, während die Funktion im Küstenschutz in den Vordergrund gerückt ist (Von Lieberman & Mai, 2003).

Sommerdeiche schützen den Hauptdeich vor regelmäßiger Belastung durch kleinere Hochwasser. Allerdings machen sie Sommerpolder nur bedingt klimarobust. Die geringe Überflutungshäufigkeit reduziert die Sedimentzufuhr aus dem Wattenmeer und verhindert damit einen Höhenzuwachs der Flächen (Esselink et al., 2015). Gebiete, die vor 100 Jahren zu Sommerpoldern wurden, liegen jetzt bereits 20cm hinter dem Meeresspiegelanstieg zurück (Koppelaar et al., 2021). Wenn sie sich irgendwann ganz unter dem Meeresspiegel befinden, werden sie zu „Badewannen“ und könnten nach einem Hochwasser nicht mehr durch *Siele* entleert werden. Stattdessen müssten sie kostenaufwendig leer gepumpt werden (Umweltbundesamt, 2022).

Ein Brutplatz für Weidevögel

Sommerpolder können ein wichtiges Brut- und Rastgebiet für Weidevögel sein, deren ursprünglicher Lebensraum wegen der Intensivierung der Landwirtschaft verschwunden ist (Van Der Eijk et al., 2014; Esselink et al., 2015; Wille et al., 2011).

3. Herausforderung Klimakrise – der Küstenschutz unter Druck

Die sich verschärfende Klimakrise stellt den Küstenschutz vor stets größer werdende Herausforderungen. Häufiger werdende schwere Stürme und der steigende Meeresspiegel, erhöhen nicht nur den Druck auf die Küstenschutzsysteme, sondern vergrößert auch beständig die Anzahl derjenigen die von einem Deichbruch betroffen wären (Schuldt et al., 2020). Auf Abbildung 8 sind Gebiete gekennzeichnet die zukünftig unter dem Meeresspiegel liegen könnten. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) bereiten die eingedeichten Gebiete auf die neue Gefahrenlage mit höheren und breiteren „Klimadeichen“ vor. Diese sind so entworfen, dass sie ohne viel Aufwand erhöht werden können. Aktuell wird davon ausgegangen, dass diese Deiche die Sicherheit der Bevölkerung über 2100 hinaus gewährleisten können (*Mehr Klimadeiche für den Küstenschutz*, 2022; Ministerium für Energie- und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022).

Abb. 8: Prognostizierte potentielle Überflutungsflächen bei einem Meeresspiegelanstieg von 0,71 Metern ohne Deich.

Aus Schuldt, C., Schiewe, J. & Kröger, J. (2020). *Sea-Level Rise in Northern Germany: A GIS-Based Simulation and Visualization*. *KN – Journal of Cartography and Geographic Information*, 70(4), 145–154. CC BY 4.0, <https://doi.org/10.1007/s42489-020-00059-8>

Die nötigen Rohstoffe werden jedoch knapper und die Baukosten teurer. In Ländern wie Großbritannien werden bereits Kosten-, Nutzenabwägungen getroffen, (unbewohnte) Gebiete entweder mit Deichen zu schützen oder als Überflutungsgebiete zum Hochwasserschutz zu nutzen (Wilke, 2024; Stumbitz, 2022).

Der ansteigende Meeresspiegel zu zunehmenden Wellenstärken, stärkeren Strömungen und damit einhergehender Erosion von Wattflächen und *Salzmarschen*. Bis zu einem gewissen Punkt können diese der beschriebenen Entwicklung durch Höhenwachstum entgegenwirken. Spätestens in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird jedoch ohne menschliches Eingreifen das **Wattenmeer „ertrinken“** (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022). Die Salzmarschen würden, wegen des Meeresspiegelanstiegs, an natürlichen Küsten

landeinwärts wandern. Dies wird von den angrenzenden Deichen unmöglich gemacht (Eden & Thorenz, 2024). Der Prozess ist unter Fachleuten mittlerweile weit bekannt und nennt sich **Coastal squeeze** – zu Deutsch: Küstenquetschung (Pontee, 2013). Entsprechend wird dies auch die Sicherheit vor Sturmfluten senken.

An den sandigen Küsten wird der Meeresspiegelanstieg ebenfalls eine zunehmende Erosion befördern, Strände und Dünen stärker belasten und treibt damit die Kosten für den Küstenschutz in die Höhe (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022).

Deutlich wird, dass der Klimawandel nicht nur wegen der ansteigenden Intensität von Sturmfluten herausfordern ist, sondern auch Ökosysteme gefährdet, die maßgeblich zum Schutz der Küstenbevölkerung beitragen. Wenn diese zunehmend verschwinden, werden die Kosten für Ingenieurslösungen steigen und möglicherweise an ihre Grenzen kommen. Naturbasierte Lösungen bieten hier vielversprechende Ansätze – indem sie ebendiese natürlichen Küstenschutzfunktionen stärken. Im folgenden Kapitel wird ihr Potential näher erläutert.

Abb. 9: Schematische Abbildung des "Klimadeichs"
 Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein (2022, S. 22, Abbildung 7). Amtliches Werk (§5 UrhG).

4. Naturbasierte Lösungen

Naturbasierte Lösungen sind Maßnahmen zum Schutz oder Wiederherstellung von Ökosystemen mit dem Ziel gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen und zugleich menschliches Wohlbefinden und die biologische Vielfalt zu fördern (Cohen-Shacham et al., 2016). Ein einfaches Beispiel ist die Stadtbegrünung. Grünflächen fördern die Biodiversität innerhalb von Städten und sorgen zeitgleich für eine Hitzereduktion im Sommer durch Verdunstungsprozesse (Scott et al., 2016). In der Katastrophenvorsorge ist ebenfalls einer der typischen Einsatzmöglichkeiten für naturbasierte Lösungen. So werden beispielweise in japanischen Küstengebieten vermehrt Wälder gepflanzt, seitdem festgestellt wurde, dass solche den Tsunami von 2011 (Nuklearkatastrophe von Fukushima) lokal ausbremsen konnten (Renaud & Murti, 2013).

Auch für den Küstenschutz an der Nordsee gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für naturbasierte Lösungen und Beispiele für erfolgreich umgesetzte Maßnahmen. Oftmals gibt es jedoch gegenüber einem solchen Ansatz eine tiefsitzende **Skepsis**. Viel von dieser Skepsis basiert auf einem kulturellen und historischen Verständnis von Küstenschutz. Nicht ohne Grund wurde Küstenschutz stets als Kampf gegen die Natur verstanden. Dünenlandschaften haben vor ihrer Befestigung immer wieder Orte unter sich vergraben. Auf Juist musste die Kirche der Insel zumindest vier Mal „umziehen“. Zudem haben historische Fluten für unermessliches Leid in der Bevölkerung gesorgt (Thorenz, 2014). Befestigte Dünen zu renaturieren und mühsam dem Meer abgerungenes Land wieder den Gezeiten zu öffnen, scheint für viele daher widersprüchlich zu einer Sicherung vor Hochwassern, wenn nicht gar respektlos gegenüber den Mühen vergangener Generationen.

Diese Perspektiven verdienen Beachtung und müssen einen Platz in der Diskussion um die Zukunft des Küstenschutzes haben. Zugleich möchte dieser Bericht den herausragenden Wert des Erhalts und der Wiederherstellung der Ökosysteme des Wattenmeers für den Küstenschutz, den Klimaschutz, die regionale Wirtschaft und die Identität der deutschen Nordseeküste herausstellen. Naturbasierte Maßnahmen sind kein Ersatz für Deiche und Dämme - im Gegenteil. Sie sollen das bestehende System verbessern, indem mit der Natur anstatt gegen sie gearbeitet wird. Es wird nach Lösungen gesucht, wie der Küstenschutz individuell, an die natürlichen Vorgänge und gesellschaftlichen Bedürfnisse vor Ort angepasst werden kann.

In diesem Bericht wird unterschieden zwischen Maßnahmen für den Erhalt und Ausbau der Ökosysteme:

- **Strände und Dünen**
- **Watt, Vorland und Deiche**

4.1. Naturbasierte Lösungen für Strände und Dünen

Wie bereits benannt leiden Strände und Dünen an Erosion. In Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und anderen Ländern weltweit wird versucht, dem mit Sandersatzmaßnahmen entgegenzuwirken. Dabei werden große Mengen Sand von einem anderen Ort, oftmals dem Meeresgrund, genommen und am Strand oder kurz davor platziert. Jedoch werden sowohl bei der Entnahme als auch bei der Aufspülung oder -schüttung Lebensräume zerstört. Die langfristigen ökologischen Auswirkungen davon sind nach wie vor ungewiss (Thorenz, 2014; Staudt et al., 2019). Deswegen wird seit einigen Jahren untersucht, wie solche negativen Auswirkungen reduziert und der Küstenschutz noch gezielter durch

natürliche Prozesse gestärkt werden kann. Ideen hierfür kreisen vor allem darum, die Maßnahmen in einem größeren Maßstab zu gestalten, um die Anzahl an Eingriffen zu reduzieren und ein natürliches Dünenwachstum zu stimulieren. Das Potential liegt in den reduzierten Kosten, geringeren Auswirkungen auf Ökosysteme am Meeresgrund und zusätzliche Küstenschutzfunktionen durch das Dünenwachstum. Außerdem können sich hierbei neue Naturräume und Möglichkeiten für Freizeit und Urlaub entwickeln (EcoShape, o. D.-e; Huisman et al., 2021). Ab Seite 19 wird ein solches Projekt in den Niederlanden vorgestellt.

Ein weiterer naturbasierter Ansatz für den Küstenschutz an sandigen Küsten ist die Dünenrenaturierung. Die Befestigung der Dünen hat eine Besiedlung viel näher an der Küstenlinie ermöglicht, jedoch auch das Potential für natürliches Wachstum dieser Landschaft eingeschränkt. Die mechanische Beseitigung eines Teils der Vegetation belebt die natürliche Dynamik dieser Dünen wieder und erhöht langfristig die Biodiversität und Hochwassersicherheit. Auf den hinteren Dünen ist dies auch gut möglich durch eine extensive Beweidung mit Schafen (Thorenz, 2014; EcoShape, o. D.-b). Ein gutes Beispiel für solch ein natürliches Dünenmanagement findet sich bei St. Peter-Ording und wird ab Seite 22 vorgestellt.

Abb. 10: In den Niederlanden werden, wie hier bei Schoorl, oft tiefe Einschnitte in die Dünen gegraben um die natürliche Sandverteilung zu reaktivieren.

Hinweis. Aus De Kerf [Fotografie], von Braukmann, J., (2024), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Kerf.jpg). Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Dünen werden teilweise aber auch erst zum Küstenschutz angelegt. Solche Dünen weisen in der Regel eine geringe natürliche Dynamik auf, nehmen aber weniger Platz ein als ein natürliches Dünensystem und bergen keine Gefahr, auf andere Flächen abzudriften. Deswegen kommen sie besonders oft dort zum Einsatz, wo vorher ein Deich stand, oder in dicht besiedelten Gegenden (Fordeyn et al., 2024; EcoShape, o. D.-c). Bei diesem Ansatz wirkt eine künstliche, befestigte Düne als primäre Verteidigungslinie. Die Düne wird durch Bepflanzung am Platz gehalten und gegebenenfalls durch ein hybrides System mit Deich im Inneren gestärkt. Der Deich sorgt während Extremereignissen für eine zusätzliche Stabilität des Systems. Aufgrund der Befestigung wachsen diese Dünen nicht so schnell wie natürliche, bieten jedoch ebenfalls Lebensraum für Flora und Fauna und tragen zur Schönheit des Ortes und Attraktivität als Urlaubsziel bei (TU Braunschweig, 2025; EcoShape, o. D.-b). Zwei künstlich angelegte Dünen aus den Niederlanden werden auf Seite 25 und 28 vorgestellt.

Hybride Dünen

Wer Interesse an noch mehr Beispielen und Informationen zu Hybriden Dünen hat, kann diese unter <https://dunefront.eu/> finden.

4.2. Naturbasierte Lösungen für Watt, Vorland und Deich

Die Ökosysteme an und vor den Marschküsten bieten vielfältige Möglichkeiten für einen naturbasierten Küstenschutz. Neben Sedimentersatzmaßnahmen gibt es auch Projekte, die Muschelbänke anlegen oder wiederherstellen (EcoShape, o. D.-f; Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 2015). Der am häufigsten angewandte Ansatz ist die Entwicklung neuer *Salzmarschen* als Deichvorland (Foster et al., 2013; Gourgue et al., 2022).

Bei den Maßnahmen zur Salzmarschenrenaturierung, kann ganz grundsätzlich zwischen der **Rückdeichung**, **Sommerdeichöffnung** und dem Wachsen von **Salzmarschen auf vormaligen Wattflächen** unterschieden werden.

Rückdeichungen sind bisher vor allem in Großbritannien erprobt. Ausgangslage ist ein schwächelnder Schutzdeich, ohne Vorland und mit hohen Instandhaltungskosten, der unbewohntes Land schützt. Eine Verstärkung des Deiches ist in solchen Fällen oft teurer, als einen neuen Deich weiter im Inland zu bauen (BBC, 2024).

Mithilfe von großen Maschinen wird die oberste Bodenschicht abgegraben und das Profil einer natürlichen Salzmarsch nachgeahmt. Mit dem gewonnenen Material wird ein neuer Hauptdeich weiter Inlands gebaut und das neue Gebiet wird mit einem *Gezeitensiel* oder einer Öffnung/Abtragung des alten Deichs mit dem Meer verbunden. Diese Maßnahmen verbreitern das Vorland und entlasten damit den neuen Deich (Stumbitz, 2022; EcoShape, o. D.-d). In Delfzijl wurde ein solches Projekt mit einem Gezeitensiel realisiert (S. 34) und in Medmerry mit einer gezielten Öffnung des Deiches (S. 30). In Deutschland hat es ein solches Projekt bisher noch nicht gegeben.

Landwirtschaft als Naturschutz?

Die obere Salzmarsch wird meist extensiv beweidet, um zu verhindern, dass hochwachsenden Pflanzen zu einer strukturlosen Matte heranwachsen, auf der Wat- und Wiesenvögel nicht leben können (Van Der Eijk et al., 2014; NLWKN, o.D.).

Abb. 11: Der Bau des Doppeldeichs „Dubbele Dijk“ in der Emsmündung (mehr dazu ab Seite 34).

Hinweis: Luchtfoto Dubbele Dijk Bierum. (c) Rijkswaterstaat, CC BY 3.0 NL, <https://eemsdollar2050.nl/wp-content/uploads/2018/11/20180708-Luchtfoto-RWS-Dubbele-Dijk-e1542711431466.jpg>

Sommerdeichöffnungen sind in Deutschland und den Niederlanden die primäre Methode, um neue Salzmarschen zu erschließen. Hierbei muss kein neuer Hauptdeich gebaut werden und der alte wird meist mit dem aus dem *Sommerpolder* abgetragenen Material verstärkt. Der bisherige Sommerpolder wird über ein verschließbares Siel oder eine Öffnung/Abtragung des Sommerdeichs wieder mit den Gezeiten verbunden. Umwandlungen von Sommerpoldern zu Salzmarschen gibt es mittlerweile recht zahlreich (Rupprecht et al., 2023). Diese Maßnahmen tragen vor allem perspektivisch zum Küstenschutz bei, da Salzmarschen mit dem Meeresspiegel mitwachsen (Koppenaar et al., 2021). Der Langwarder Groden in Butjadingen (S. 37) ist außerdem für die dabei entstandenen Naturgebiete weithin bekannt.

Das Wachstum von **Salzmarschen auf Wattflächen** wird mit dem *Lahnungsbau* stimuliert. Sie schwächen die Strömung ab und ermöglichen so dem Sediment sich auf den Flächen abzulagern. Was früher eine Landgewinnungsmethode war, dient heute dem Küstenschutz, da die entstandenen Salzmarschen den Wellengang erheblich stärker dämpfen als zuvor die Wattflächen (Thorenz, 2014).

Naturbasierte Lösungen auf dem Deich

Deichbegrünung ist in der Vergangenheit recht artenarm zusammengestellt worden. In jüngeren Jahren wird auch untersucht wie eine größere Vielfalt an Gräsern und Kräutern, die auf dem Deich ausgesät werden, nicht nur die Biodiversität stärken können, sondern auch die Beständigkeit gegenüber Erosion verstärken und Deichbrüche vermeiden. Allerdings müssen diese Zusammenhänge erst noch weiter erforscht werden (Scheres & Schüttrumpf, 2019).

5. Ausgewählte Fallbeispiele

Die Möglichkeiten, die naturbasierte Lösungen bieten, sollen im Folgenden anhand einiger ausgewählter Fallballspiele von der Nordsee und dem Ärmelkanal verdeutlicht werden (siehe Abb. 12). Die Projekte wurden ausgewählt, weil sie:

- besonders gut übertragbar auf andere Standorte an der deutschen Nordseeküste sind,
- technisch erfolgreich umgesetzt wurden und
- besonders gut das Potential von naturbasiertem Küstenschutz aufzeigen.

Wichtig ist: Keines dieser Projekte kann oder sollte irgendwo anders 1:1 übernommen werden. Naturbasierte Lösungen können nur funktionieren, wenn sie an die lokalen Gegebenheiten angepasst sind und von ihnen profitieren. Küstenschutz muss individualisiert werden, um effektiv und günstig zu sein und möglichst viele Vorteile für Mensch und Natur mit sich zu bringen. Ein Projekt auf Helgoland lässt sich nur schwerlich nach Cuxhaven übertragen und für genauso effektiven Küstenschutz sorgen. Doch erfolgreiche Projekte von anderen Orten mit ähnlichen Küsten können inspirieren und Orientierung bieten. Deswegen lohnt es sich, den Küstenschutz in dem benachbarten Land oder Bundesland genauer zu betrachten.

Abb. 12: Die geographische Lage der ausgewählten Fallbeispiele

5.1. Fallbeispiele an Stränden und Dünen

Im Folgenden werden vier „sandige Beispiele“ aus den Niederlanden und Deutschland vorgestellt. Es ist eine Zusammenstellung aus Sandvorspülungen, Hybriden Dünen und einer Dünenrenaturierung.

5.1.1. Der „Zandmotor“

Auf einen Blick

Wo: Monster, Südholland, Niederlande

Wann: 2011

Was: Großflächige Sandersatzmaßnahme

Kurzbeschreibung:

Um den Aufwand für regelmäßige Ersatzmaßnahmen zu reduzieren und die ökologische Bilanz aufzubessern, wurden 21,5 Millionen Kubikmeter Sand zu einer 128 ha Landzunge aufgespült. Die Maßnahme hat zu Biodiversität und Küstenschutz vor Ort beigetragen und weitere Sandaufspülungen auf einer Strecke von 16 km in den vergangenen Jahren obsolet gemacht.

Hintergrund und Ausgangslage

Die Niederlande kämpfen seit Jahrzehnten mit denselben Herausforderungen wie Teile der deutschen Nordseeküste: Wind und Wellen tragen im großen Stil Sand von den Stränden ab. Dieser natürliche Vorgang verschiebt die Küstenlinie über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Allerdings befinden sich mittlerweile an vielen Stellen dicht hinter den Stränden und Dünen Häuser und Felder. Diese würden einer sich verschiebenden Küste zum Opfer fallen. Deswegen werden in den Niederlanden seit dem 19. Jahrhundert Dünen mit Strandhafer befestigt und den 90er Jahren Sandersatzmaßnahmen getätigt, um die Strände an einer Stelle zu halten. Die Aufspülungen haben den Rückzug zwar aufhalten können, sind aber aufwendig, teuer und stören regelmäßig dort Lebensräume, wo Sand abgepumpt und aufgeschüttet wird. Aufgrund dessen wird nach Möglichkeiten gesucht, solche Maßnahmen bei gleichbleibendem Schutz ökologischer und günstiger zu gestalten (Taal et al., 2019; Meijer et al., 2016).

Projektidee und Lösungsansatz

Ab dem Jahr 2006 wurde die Idee einer „Mega-Aufspülung“ immer ernsthafter diskutiert. Eine solche Maßnahme würde einen „Speicher“ für den Sand an der Küste entstehen lassen, welcher von Wind, Wellen und Strömungen über Jahre hinweg an der Küste verteilt würde. Das könnte eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich bringen:

- weniger regelmäßige lokale Aufspülungen entlang der gesamten Küste könnten zu Kostenersparnissen führen und unnötige Eingriffe am Meeresboden verhindern
- eine neue Dünenlandschaft für Küstenschutz
- neuer Raum für Natur, Anwohnende und Urlaubsgäste (Taal et al., 2019)

Abb. 13: Flugzeugaufnahme vom "Zandmotor" inklusive Lagune und Dünensee, 2016

Hinweis. Aus Zandmotor luchtfoto [Fotografie], von Pmblom, (2016), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zandmotor_luchtfoto.jpg). Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Der Strand von Monster in Südholland wurde als Standort ausgewählt. Von hier sollte sich der Sand von der Mole bei Hoek van Holland bis zur Mole bei Scheveningen verteilen können. Der Küstenabschnitt ist direkt hinter den Dünen dicht besiedelt und es waren zuvor regelmäßig Sandersatzmaßnahmen nötig, um die Küstenlinie zu erhalten. Es folgten Computersimulationen und Konsultationen mit Behörden, Betrieben und Wissenschaftler*innen. Die Anwohnenden wurden mithilfe von Informationsveranstaltungen und öffentlichen Anhörungen eingebunden (Taal et al., 2019).

Die Maßnahmen im Detail

Im Jahr 2011 wurden nach der theoretischen Vorbereitung 21,5 Millionen Kubikmeter Sand, der vom Nordseegrund entnommen war, am Strand verteilt. Die geschaffene Landzunge von 128 ha (180 Fußballfelder) erstreckte sich zwischenzeitlich 1 km ins Meer und war 2 km breit.

Das Ergebnis des Eingriffs

Der „Zandmotor“ hat sich seitdem dynamisch entwickelt, eine Lagune, einen Dünensee, *Primärdünen* und einen Lebensraum für Pflanzen, Muscheln und Krebse entstehen lassen. Die Größe des Gebiets

ermöglicht es Tieren, wie Kormoranen, Seeschwalben und Seehunden sich hier relativ ungestört aufzuhalten. Der in Deutschland vom Aussterben bedrohte Sandregenpfeifer ist hier ebenfalls regelmäßig anzutreffen (Taal et al., 2019; Wienhoven et al., 2021; NABU, o. D.; Huisman et al., 2021).

Das Projekt hat entschieden zum Hochwasserschutz der betroffenen Ortschaft Monster beigetragen. Zum einen wurde das Wachstum der bereits bestehenden Verteidigungsdünen gestärkt und zum anderen schwächen die neu entstandenen Primärdünen potentielle Sturmfluten zusätzlich ab. Außerdem waren seit der Projektausführung von Hoek van Holland bis Scheveningen keine weiteren Sandersatzmaßnahmen mehr nötig. Bis dahin waren solche Maßnahmen alle zwei bis drei Jahre notwendig. Es wird erwartet, dass das Projekt noch zumindest bis 2031 Sand entlang der Küste verteilt und somit bis dahin den Bedarf an zusätzlichem Sand weiterhin reduziert (Taal et al., 2019; Wienhoven et al., 2021; Huisman et al., 2021).

Abb. 14: Ein Sandregenpfeifer

Hinweis. Ausschnitt aus Ringed Plover (Charadrius hiaticula) (3) [Fotografie], von Billington, K., (2010), Wikimedia Commons ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ringed_Plover_\(Charadrius_hiaticula\)_3.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ringed_Plover_(Charadrius_hiaticula)_3.jpg)). Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Der Zandmotor ist ebenfalls ein beliebtes Ziel für Spaziergänge, Naturbeobachtungen und Strandtage geworden. Besonders für Wassersport, hat sich das Gebiet dank dem Flachwasserrevier in der Lagune überregional einen Namen gemacht. Das hat zur Folge, dass Gastronomie und Unterkünfte auch außerhalb der Sommermonate gefragt sind. Die Freizeitnutzung des Gebiets birgt allerdings auch Nachteile für Natur und Küstenschutz. Selbst die recht unregelmäßigen Störungen durch Menschen, lassen Vögel das Gebiet als ungeeignet zum Brüten wahrnehmen. Außerdem ist das Wachstum der Primärdünen wegen regelmäßiger Befahrung und der Reinigung des Strandes mit Hilfe von Traktoren langsamer als erwartet (Wienhoven et al., 2021).

Obwohl das Projekt bei vielen Anwohnenden mittlerweile als Zugewinn gesehen wird, identifizieren sich nur sehr wenige mit dem Ort. Ein Grund dafür könnte die unzureichende Einbeziehung der Anwohnenden während der Planungsphase sein (Wienhoven et al., 2021).

Das Projekt Zandmotor ist das bisher größte Projekt seiner Art weltweit. Damit hat es eine Pionierstellung in diesem Bereich, durch die viel gelernt werden kann für zukünftige Küstenschutzprojekte. Es wurde im Bereich des Küstenschutzes von maßgeblichem Erfolg gekrönt und hat einen neuen Futter- und Rastplatz für Pflanzen und Tiere geschaffen. Allerdings hat es

Und nochmal kompakt...

- Großflächige Aufspülung vor der Küste (21,5 Mio. m³ Sand)
→ reduziert Eingriffe und stärkt Dünenwachstum
- Rast und Futterplatz für Vögel und Seehunde
- Sehr attraktiv für Wassersport & Erholung
- Gewisser Nutzungskonflikt zwischen Freizeitbetrieb und Zweck als Naturraum und Küstenschutz

auch ein deutlichen Zielkonflikt zwischen der Freizeitnutzung und den Zielen im Natur- und Hochwasserschutz aufgezeigt. Für zukünftige Projekt muss dies Berücksichtigung finden unter stärkerer Beteiligung der Bevölkerung (Huisman et al., 2021).

5.1.2. Sandküste St. Peter-Ording

Auf einen Blick

Wo: Eiderstedt, Schleswig-Holstein

Wann: 2020 bis 2026

Was: Renaturierung der Dünenlandschaft

Kurzbeschreibung:

Der Hochwasserschutz wird in St. Peter-Ording von einem komplexen System aus Salzmarschen, Dünen und Deich gewährleistet. Beim Projekt Sandküste werden die natürlichen Prozesse innerhalb des Dünenystems reaktiviert, um ihre Schutzfunktion zu stärken.

Hintergrund und Ausgangslage

Die Sandbänke, Dünen, *Salzmarschen* und Wälder von St. Peter-Ording bilden eine fürs Festland des Wattenmeeres einzigartige Landschaft. Lange Zeit hatte die sandige Landschaft dazu beigetragen, dass der Ort das „Armenhaus“ des Landkreises war, weil keine Landwirtschaft betrieben werden konnte. Das änderte sich im letzten Jahrhundert als eben diese Landschaft den Ort zu einem beliebten Urlaubsziel machte (Fröhlich, o.D.). Die vielfältige Landschaft ist ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl an Pflanzen und Tieren und spielt eine besondere Rolle im Hochwasserschutz des Landstrichs (Mehrtens et al., 2023; Weber et al., 2023).

Das vielschichtige Küstenschutzsystem:

An das Wattenmeer angrenzend liegt ein breiter Strand. Dieser wird zum Inland hin von einer Reihe jüngerer Dünen und Salzmarschen abgelöst. Dahinter kommt der Deich, auf den aber weitere Dünen und Dünenwälder folgen (Weber et al., 2023).

Abb. 15: St. Peter-Ordings Küstenschutzsystem (bearbeitet)

Aus: Weber et al. (2023), *Naturbericht St. Peter-Ording*, S. 46. Amtliches Werk (§5 UrhG).

Vollkommen natürlich ist die Landschaft aber auch hier nicht. Früher haben sich die Dünen frei bewegt, was dazu geführt hat, dass Deiche und Gebäude immer wieder umgesetzt werden mussten. Deswegen wurden die Dünen erst mit Strandhafer, später auch mit Bäumen bepflanzt und letztlich mit einem Deich befestigt. Doch nicht überall: Im Norden des Ortes ist eine Lücke im Deich. Dazwischen ist ein besonderes Stück Düne: Maleens Knoll. Dieses bis zu 17 Meter hohe Dünengebiet übernimmt hier vollständig den Küstenschutz (Weber et al., 2023).

In den letzten Jahren hat jedoch auch dieser Landstrich zu mit verschiedenen Faktoren zu kämpfen:

- Erosion. In manchen Abschnitten erodiert der Strand jährlich um acht Meter.
- Klimawandel
 - Meeresspiegelanstieg und Zunahme an Sturmfluten fordern den Küstenschutz heraus
- Verlust von Lebensräumen und Biodiversität
 - invasive Arten verdrängen heimische Tiere und Pflanzen
 - die eingeschränkte Dünendynamik führt zu einseitigen Lebensräumen (Weber et al., 2023).

Naturwunder St. Peter-Ording

Die Dünen, Wälder und Salzmarschen bilden eine der abwechslungs- und artenreichsten Küstenlandschaften der deutschen Nordsee. Tiere wie die Zauneidechse, die selten gewordene Kreuzkröte oder der Ockerbindige Samtfalter sind hier anzutreffen (Weber et al., 2023).

Abb. 16: Eine Zauneidechse

Hinweis. Ausschnitt aus *M Zauneidechse1 Edit1 [Fotografie]*, von Böhlinger, F., (2007), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M_Zauneidechse1_Edit1.jpg). Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Projektidee und Lösungsansatz

2020 begann deswegen das Projekt **Sandküste St. Peter-Ording**. Im Rahmen dessen arbeiten der WWF, der Schutzstation Wattenmeer e.V., der Deich- und Hauptzielverband (DHSV) Eiderstedt, die Technischen Universität Braunschweig und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zusammen, um den Zustand der Natur zu verbessern und damit den Ort widerstandsfähig gegenüber dem beschleunigten Meeresspiegelanstieg zu machen.

Die fortlaufenden Maßnahmen

Das Projekt läuft noch bis 2026 und führt eine Anzahl unterschiedlicher Maßnahmen durch:

Dünenschutz

Um eine zukunftsbeständige und robuste Dünenlandschaft zu schaffen, muss eine natürlichere Entwicklung wieder ermöglicht werden. Hierfür werden die geschlossene Vegetationsdecke abgetragen, invasive Pflanzen zurückgedrängt und Dünentäler vertieft. Die so entstehenden offenen Sandflächen bieten Platz für zuvor auf den Flächen verschollene Pflanzen (siehe Abb. 17). Nach Abschluss der Maßnahmen soll eine extensive Beweidung die Flächen freihalten. (WWF, o.D.-a; Weber et al., 2023).

Waldumbau

Der Dünenwald besteht derzeit vornehmlich aus Kiefern, die besonders anfällig für vom Klimawandel beförderte Dürreperioden sind. Deswegen arbeiten die Projektpartner daran den Wald artenreicher zu gestalten und langfristig einen Eichenmischwald zu etablieren. Diese Bäume sind resistenter gegenüber Trockenheit und Schädlingen und sollen damit den Wald für den Klimawandel stärken (Weber et al., 2023).

Küstenschutz

Der Großteil der Küste bei St. Peter-Ording ist durch ein komplexes System von Dünen, Salzmarschen und einem Deich vor Überflutungen geschützt. Die Renaturierungsmaßnahmen sollen die natürlichen Prozesse in den Dünen (Sandverwehungen) wieder aktivieren und somit auch den Küstenschutz stärken. Der Dünenabschnitt Maleens Knoll hat keine zusätzliche Absicherung durch einen Deich. Dort untersucht die Universität Braunschweig gegenwärtig, ob angesichts der Klimakrise eine Verstärkung nötig ist. Wenn dies der Fall sein sollte, werden Möglichkeiten untersucht, um den Küstenschutz an dieser Stelle zu stärken und gleichzeitig den Erhalt der natürlichen Prozesse zu gewährleisten. Im Raum stehen gezielte Bepflanzungen belastbarer Bereiche oder eine hybride Lösung aus Deich und Düne (WWF, o. D.-b).

Abb. 17: Die Maßnahmen ermöglichen der Lungenenzian eine Wiederansiedlung

Hinweis. Ausschnitt aus *Gentiana pneumonanthe Orchi 29131* [Fotografie], von Orchi, (2013), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gentiana_pneumonanthe_Orchi_29131.jpg). Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Naturerlebnis

Das Naturgebiet rund um St. Peter-Ording trägt nicht nur einen Wert als Lebensraum, Kohlenstoffspeicher und Küstenschutzsystem, sondern ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Tourismus hier weiter blüht. Deswegen wurden im Rahmen des Sandküste Projekts auch Maßnahmen ergriffen, um die Natur erlebbarer zu machen. Dazu gehören Wander- und Fahrradtouren durch das Gebiet, Mitmachaktionen für Anwohner*innen und Tourist*innen und die Bereitstellung von Informationen zum Projekt.

„Eines der stärksten Reismotive für unsere Gäste ist die Schönheit der Natur.“

Katharina Schirmbeck, Direktorin der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording, zitiert nach: *Naturbericht St. Peter-Ording*, von Weber et al., (2023, S. 44)

Und nochmal kompakt...

- Renaturierung des Dünensystems
→ Schaffung und Erhalt offener Flächen, Platz für seltene Arten, Aktivierung natürlicher Dünenprozesse und stärkt damit den Küstenschutz
- Umbau des Waldes zum klimaresilienten Mischwald
- Überprüfung des Küstenschutzstatus von Maleens Knoll
- Wander- & Fahrradtouren, Mitmachaktionen & Kommunikation

5.1.3. Kustwerk Katwijk

Auf einen Blick

Wo: Katwijk, Südholland, Niederlande

Wann: 2013 bis 2015

Was: Hybride Dünenlandschaft

Kurzbeschreibung:

Um den mangelnden Hochwasserschutz auszubessern und den Parkplatzmangel zu lösen bei einem zeitgleichen Erhalt vom Charakter des Ortes, wurde eine hybride Dünenlandschaft gebaut. In ihr befindet sich ein Deich und ein Parkhaus. Sie verbindet Strand und Stadt über zahlreiche Pfade.

Hintergrund und Ausgangslage

Katwijk ist ein besonderer Ort an der niederländischen Nordseeküste. Obwohl dieser beliebt bei Bade- und Urlaubsgästen ist, hat hier anders als vielerorts nicht der Massentourismus übernommen. Katwijk ist nach wie vor primär ein Wohnort mit einer hohen Lebensqualität (Gemeente Katwijk, 2013). Die Dünen sind ein für urbane Räume typisch, stark menschlich beeinflusster Naturraum. Dennoch beheimaten sie auch Arten wie die Kreuzkröte, die Zauneidechse und die Stranddistel und verbinden Flächen des Nationalparks *Hollandse Duinen* (Van Engeldorp Gastelaars et al., 2024; Koopal, 2013). Bei einer Hochwasserschutzüberprüfung stellte sich 2003 heraus, dass die Dünen keinen ausreichenden Schutz mehr gegen schwere Sturmfluten bieten (Projectorganisatie Kustwerk Katwijk, 2016).

Abb. 18: Katwijks Strandpromenade

Hinweis. Aus Katwijk – Cycling on the boulevard on a sunny day [Fotografie], von van Zeijst, V., (2011), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katwijk_-_Cycling_on_the_boulevard_on_a_sunny_day.jpg). Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Projektidee und Lösungsansatz

Die zuständige Wasserbehörde entwickelte gemeinsam mit der Gemeinde Katwijk ein Küstenschutzkonzept, das gleich mehrere Herausforderungen auf einmal angehen sollte: Hochwasserschutz und den Parkplatzmangel bei gleichzeitigem Erhalt der Lebensqualität vor Ort. Beteiligt an der Ausgestaltung war eine Fokusgruppe mit Interessenvertretungen der lokalen Bevölkerung, Naturschutzorganisationen und Unternehmen. Zusätzlich wurden öffentlich zugängliche Informationsabende organisiert (Koopal, 2013).

Im Ergebnis wurde ein ungewöhnliches Projekt entworfen. Der Dünenstreifen sollte verbreitert werden und ein unterirdisch verlaufendes Parkhaus beheimaten. Das Projekt trägt den Namen „Kustwerk Katwijk“ (Koopal, 2013).

Abb. 19: Schema von Deich (rot) und Parkhaus (blau), angelegt im Rahmen von „Kustwerk Katwijk“. Aus: Koopal et al. (2013), Projectplan Kustversterking Katwijk, S. 38. CC BY 4.0 NL, https://www.deltaexpertise.nl/images/e/e5/Projectplan_Kustversterking_Katwijk.pdf

Die Maßnahmen im Detail

Von 2013 bis 2015 wurde der Plan umgesetzt. Als neuer Küstenschutz wurde technisch eine etwa 1.500 Meter lange und 120 Meter breite künstliche „Verteidigungsdüne“ konzipiert. Die Verbreiterung der Düne geschah auf dem Strandterrain, welches in Folge 90 Meter in Richtung Meer verschoben wurden. Auf einer Länge von etwa 900 Metern befindet sich im Inneren der Düne ein Deich. Der Deich ist, ähnlich wie die deutschen Klimadeiche (siehe S. 13), so konzipiert, dass eine weitere Erhöhung ohne viel Aufwand möglich wäre.

Das Parkhaus im Inneren der Düne ist etwa 500 Meter lang, zweigeschossig und bietet 663 Stellplätzen. Darüber wurden Sand und Vegetation nach natürlichem Vorbild angebracht und die oberste Schicht des Sandes der alten Düne verteilt. Die darin befindlichen Samen, haben u.a. der geschützten Stranddistel eine erneute Ansiedlung ermöglicht.

Das Dünensystem wurde mithilfe eines Pfades, Bänken und Spielgräten ausgestaltet. Auf Höhe des Dorfzentrums wird der Weg zu einem breiteren Boulevard (Koopal, 2013; Projectorganisatie Kustwerk Katwijk, 2016).

Das Ergebnis des Eingriffs

Hochwasserschutz

Das neue Dünensystem bietet zumindest für die kommenden 50 Jahre Schutz vor Sturmfluten die statistisch nur alle 10.000 Jahre vorkommen. Sollte eine Erhöhung nötig sein, ist diese ohne viel Aufwand möglich (Koopal, 2013; Projectorganisatie Kustwerk Katwijk, 2016).

Abb. 20: Innerhalb kürzester Zeit nach Fertigstellung des Projekts wuchsen wieder Stranddisteln in den Dünen.

Hinweis. Aus *Eryngium maritimum* – Mikotajek nadmorski 2020-07-03 05 [Fotografie], von Kwiecień, A., (2020), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eryngium_maritimum_Miko%C5%82ajek_nadmorski_2020-07-03_05.jpg). Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Erhalt der lokalen Identität

Die Maßnahme hat die Ästhetik der Küstendüne und die Verbindung zwischen Stadt und Strand erhalten. Entscheidend dafür waren auch die im Vergleich zu einer natürlichen Dünenlandschaft geringeren Anforderungen des hybriden Systems an Höhe und Breite. Die vier zentralen Dünenübergänge ermöglichen außerdem weiterhin den einfachen Zugang für die Strandgastronomie, Rettungsschwimmer*innen und Sportvereine. Das Zusammenspiel von Natur, Infrastruktur und Erholung wurde von Einheimischen und Gästen sehr gut angenommen (Koopal, 2013).

Ausbreitung des Naturraums

Die Baumaßnahmen waren eine schwere Störung für die Natur auf dem Gebiet. Zudem bleibt das Dünensystem befestigt und stark menschlich geprägt. Dennoch hat sich die Fläche des Naturraums verdreifacht. Das bietet mehr Lebensraum direkt vor Ort und stärkt zudem die Verbindung zwischen den angrenzenden Nationalparkflächen.

Und nochmal kompakt...

- Hybriddüne als Lösung im Stadtzentrum
- Erhalt des Stadtcharakters
- Scheinbare Zielkonflikte Sicherheit, Stadtplanung & Natur überwunden
- International anerkannt als Vorbild für integrierten Küstenschutz.

Abb. 21: Der Parkhauseingang zum „Kustwerk Katwijk“

Hinweis. Aus Kustwerk Katwijk2 [Fotografie], von Richardkw, (2015), Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kustwerk_Katwijk2.JPG). Lizenz: CC BY-SA 4.0.

5.1.4. Prins Hendrik Zanddijk – Texel

Auf einen Blick

Wo: Texel, Nordholland, Niederlande

Wann: 2017 bis 2019

Was: Hybride Düne und Sandaufspülung

Kurzbeschreibung:

2006 wurde festgestellt, dass der Hochwasserschutz auf der Wattseite der Insel Texel nichtmehr ausreichend ist. Auf einer Strecke von 3,2 km wurde sich gegen eine Deichverstärkung entschieden. Stattdessen wurden eine Verteidigungsdüne und eine *Sandnehrung* angelegt. So wurde der Hochwasserschutz garantiert und zeitgleich der Naturwert und das touristische Erlebnis des Gebiets aufgewertet.

Hintergrund und Ausganglage

Die west- und ostfriesischen Inseln haben die gleiche Entstehungsgeschichte (Niedringhaus et al., 2008). Deshalb teilen sie noch heute viele Eigenschaften. Beispielsweise sind sie, überall dort, wo keine Schutzdünen sind, eingedeicht (Schroor & Varenius, 2018; Eggers et al., 2008). Auf der niederländischen Insel Texel wurde 2006 festgestellt, dass 70% des Inseldeichs nicht ausreichend Schutz bietet. 14 km des Deichs wurden durch eine Erhöhung und seeseitige Verbreiterung der Struktur verstärkt. Die verbleibenden 3,2 km waren in einem bedeutend schlechteren Zustand und hätten eine Verbreiterung ins Inland benötigt, was u.a. die Verlegung einer Straße und Verkleinerung von Feldern nötig gemacht hätte. Daraufhin wurden öffentliche Anhörungen organisiert, welche zu einem alternativen Konzept führten.

Projektidee und Lösungsansatz

Der Prins Hendrik Zanddijk sollte sich in zwei Eigenschaften grundsätzlich von einer Deichverstärkung unterscheiden. Zum einen sollte die Maßnahme seeseitig des alten Deiches stattfinden. Zum anderen sollte, wie der Name schon verrät, ein „Sanddeich“, also eine künstliche Düne gebaut werden (Fordeyn et al., 2024).

Abb. 22: Der Prins Hendrik Zanddijk aus der Vogelperspektive

Prins Hendrik Zanddijk Texel (Luftaufnahme, zugeschnitten). © Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, CC BY 4.0 NL, Original: https://cuatro.sim-cdn.nl/hhmk/uploads/styles/og_image/media/prins_hendrikzanddijk_overzicht.jpg

Die Maßnahmen im Detail

Seeseitig des alten Deiches befand sich vor der Maßnahme eine große Flachwasserzone und eine kleinere Wattfläche. 2017 wurde in den direkt an den Deich angrenzenden Bereich Sand zu einer (nur) 8 Meter hohen Düne aufgeschüttet und mit Strandhafer bepflanzt. Die Schutzdüne wurde gezielt flach und breit mit wechselnd Kuppen und kleinen Tälern gebaut. So ähnelt sie den natürlichen Wattenmeerdünen, lässt den Blick aufs Meer frei und reduziert den Sandflug Richtung Polder. Außerdem kann sie auf diese Weise in Zukunft noch erhöht werden. Parallel zur Küste verlaufend wurde eine *Sandnehrung* geschaffen, die ein Lagune beherbergt. Ein Hektar *Salzmarschenvegetation*, die vor dem Eingriff im Gebiet wuchsen, wurden entnommen, erhalten und danach im Schutz der Nehrung wieder angesiedelt (Fordeyn et al., 2019). Insgesamt wurden mit dem Eingriff 200 ha neue, diverse Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen (Fordeyn et al., 2019). In dem Gebiet wurden auch Spazier- und Fahrradwege, sowie eine Aussichtsplattform angelegt. 2019 wurde das Projekt für abgeschlossen erklärt. Der alte Deich blieb wegen seiner lokalen, kulturellen Bedeutung als Aussichtspunkt bestehen (Fordeyn et al., 2024).

Trotz zwischenzeitigen Unmuts wird das Projekt von den Anwohnenden als großer Erfolg wahrgenommen. Dazu beigetragen haben auch die Fahrrad- und Radwege, die das Gebiet leicht zugänglich machen (Fordeyn et al., 2024).

Das Ergebnis des Eingriffs

Die Schutzdüne hat die Sicherheit vor Sturmfluten wiederhergestellt. In den Dünentälern ist ein einzigartiger Lebensraum für seltene Pflanzenarten (z. B. Orchideen), Vögel und Insekten entstanden. In den Übergangszonen zum Wattenmeer entstehen *Primärdünen*, die sich von selbst begrünen.

Die neu entstandene Küstenzone wird schon heute von zahlreichen Vogelarten besiedelt, darunter Brandseeschwalben und Austernfischer. Die Nehrung entwickelt sich dynamisch und in der Lagune haben sich **Muschelbänke** gebildet, die eine wichtige Nahrungsquelle für **Watvögel** sind. Außerdem sind die neuen, geschützten Flachwassergebiete eine wichtige **Kinderstube für die Jungfische** der Nordsee (Fordeyn et al., 2019, 2024).

Ein Lichtblick für die Brandseeschwalbe durch naturbasierten Küstenschutz

2022 war ein katastrophales Jahr für die Brandseeschwalbe auf Texel. Die Vogelgrippe tötete im Laufe des Jahres zumindest 3.600 Brandseeschwalben, die auf der Insel gefunden wurden. Viele weitere müssen in der Nordsee gestorben sein. Der Vogelgrippeausbruch hatte auch zur Folge, dass keine einzige Brutkolonie erfolgreich war – bis am Ende der Saison eine Kolonie auf der neuen Sandnehrung entdeckt wurde. 600 Vogelpaare brachten hier rund 300 junge Brandseeschwalben hervor.

Ein kleiner Lichtblick für die Population der nur möglich war dank der neuen Küstenschutzmaßnahme drei Jahre zuvor (Leuverink & Leopold, 2022).

Abb. 23: Eine Brandseeschwalbe

Hinweis. Aus Sandwich tern (*Thalasseus sandvicensis*) in flight 4 [Fotografie], von Sharp, C. J. (2023), Wikimedia Commons [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandwich_tern_\(Thalasseus_sandvicensis\)_in_flight_4.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandwich_tern_(Thalasseus_sandvicensis)_in_flight_4.jpg)]. Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Fordeyn et al. (2019) haben probiert den wirtschaftlichen Wert aller Auswirkungen der Maßnahme zu errechnen. Beispielsweise der zusätzliche Gewinn für die Fischerei, weil das neue Gebiet als Kinderstube für viel wichtige Sorten dient. Gemeinsam mit der Kohlenstoffspeicherung, Regulierung der Wasserqualität und Erosionsschutz, abzüglich der Instandhaltungskosten, bringt der Prins Hendrik Zanddijk etwa **700.000 bis 1,5 Millionen Euro Mehrwert im Jahr.**

Und nochmal kompakt...

- Seeseitige Verstärkung des Küstenschutzes mit Düne
- Erhalt des alten Deiches
- Vielseitiger neuer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen
- Touristisch aufgewertet durch neue Rad- & Wanderwege

5.2. Fallbeispiele rund um Watt, Vorland und Deich

Im Folgenden werden drei Beispiele rund ums Deichvorland aus Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden vorgestellt. Es ist eine Zusammenstellung aus einer *Sommerdeichöffnung*, einer Rückdeichung und einem doppelten Deich.

5.2.1. Medmerry Managed Realignment

Auf einen Blick

Wo: Manhood Peninsula, West Sussex, England

Wann: 2011 bis 2013

Was: Rückdeichung

Kurzbeschreibung:

Der Hochwasserschutz in der Gegend war über Jahre hinweg unzureichend und wurde regelmäßig durchbrochen. Internationale Sachverständige rieten mehrmals dazu eine Rückdeichung vorzunehmen. Diese wurde 2011 vorgenommen und 183 ha Land den Gezeiten ausgesetzt. Das Naturgebiet bringt Tourist*innen in die Gegend und ist bei Anwohner*innen geschätzt. Die neue Strategie hat die Hochwassersicherheit wieder hergestellt.

Ausgangslage und Vorgeschichte

Die Manhood Peninsula ist eine kleine dreieckige Landzunge im Südwesten Englands etwa in der Größe von der Friedrichskoog-Spitze oder der Westspitze von Butjadingen. Insgesamt wohnen etwa 25.000 Menschen auf der Landzunge, verteilt auf 16 Ortschaften von denen die größte Selsey heißt und etwa 10.000 Menschen beheimatet. Die meisten Anwohnenden verdienen ihr Geld mit Landwirtschaft, Gartenbau, Dienstleistungen oder Tourismus (Cunningham & Cobbold, 2015). Vielen liegt besonders an der flachen und von Wiesen und Feldern geprägten Landschaft. Auch hier ist Küstenschutz mit Deichen Teil der Kultur (Stumbitz, 2022).

1997 hatten zwei Anwohnerinnen bei einem Gespräch die Einsicht, dass angesichts des Klimawandels eine langfristige Planung zum Schutz des Landstrichs fehlte. In den folgenden Jahren organisierten sie sich mit weiteren Anwohnenden und sammelten Gelder, um schließlich 2001 mit Sachverständigen aus Großbritannien und den Niederlanden einen Workshop rund um das Thema Küstenschutz an der Landzunge zu veranstalten. Die Teilnehmenden erhielten ausführliche Informationen von den Anwohnenden und lokalen Behörden und arbeiteten alle unentgeltlich (Cobbold & Santema, 2001, 2008; Cunningham & Cobbold, 2015).

Projektidee und Lösungsansatz

Während dieser Workshops kam zum ersten Mal die Idee auf, den Küstenschutz umzugestalten. Der Workshop endete nicht in einer Empfehlung für eine Deichverstärkung, sondern einer Rückdeichung. Dabei sollten landwirtschaftlich genutzte Fläche wieder den Gezeiten ausgesetzt werden. Sie versprachen sich von dieser Maßnahme die folgenden Vorteile:

- Schutz auch bei den stärksten Unwettern für die nächsten 100 Jahre (Burgess et al., 2016)
- Die Maßnahme wäre kostengünstiger als die Erhaltung der alten Deiche
- Das Deichvorland würde mit dem Meeresspiegel mitwachsen
- Das neue Naturgebiet könnte sich positiv auf die lokale Tourismusbranche auswirken

Außerdem empfahlen die Sachverständigen die Gründung einer Gesellschaft mit allen relevanten Akteuren in der Gegend (Cunningham & Cobbold, 2015)

Zu diesem Zeitpunkt schien eine Rückdeichung für viele Anwohnende eine schlechte Idee zu sein. Sie sahen in ihr eher eine Schwächung des Küstenschutzes und den Verlust der Kulturlandschaft. Wie von den Sachverständigen empfohlen, wurde die Manhood Peninsula Partnership gegründet und dennoch verlief die Planung für eine langfristige Strategie zunächst im Sand (Cunningham & Cobbold, 2015).

Im Jahr 2007 veröffentlichte die Umweltbehörde einen Bericht, der eine Rückdeichung in Betracht zog mit dem Ziel, Rückmeldung aus der Bevölkerung zu erhalten. Anwohnende gründeten den Verein ‚Save our Selsey‘ (SOS) um möglichst viele Menschen für den Widerstand zu mobilisieren (Stumbitz, 2022). Die Situation verschärfte sich noch einmal im März 2008, als Sturmfluten die Dämme durchbrachen und unter anderem einen Ferienpark unter Wasser setzten (Dale, 2018). Insgesamt betrug der Schaden 7 Millionen Euro (Maplesden et al., 2016). Die Manhood Peninsula Partnership organisierte daraufhin einen zweiten Workshop mit Sachverständigen mit dem Ziel einer fachlichen, neutralen Analyse, die auch die Interessen und Sorgen der Bevölkerung mit einbezieht. Wieder wurde eine Rückdeichung empfohlen, jedoch

Abb. 24: Der überflutete Ferienpark

© Environment Agency / Geographical Association, Open Government Licence v3.0, <https://geography.org.uk/wp-content/uploads/2025/07/OTR-EA-Holistic-and-sustainable-coastal-management-Resource-2a-Sheet.pdf>

wurde vor allem betont, wie wichtig ein geschlossenes Vorgehen der lokalen Bevölkerung, Behörden und Interessengruppen sei, um eine langfristige Lösung zu finden.

Es folgten weitere zwei Jahre, in denen die Möglichkeiten immer weiter zwischen den unterschiedlichen Parteien erklärt und diskutiert wurden. Es gab ein großes lokales Interesse an der Maßnahme und rege Teilhabe, wobei sich auch die Behörden und Umweltorganisationen sehr engagierten, um möglichst viel Verständnis und Teilhabe zu ermöglichen. Zum Ende dieses Prozesses stellte die Umweltbehörde 2010 den Antrag für eine Rückdeichung mit breiter Unterstützung in der Bevölkerung (Cunningham & Cobbold, 2015).

Die Maßnahmen im Detail

Im Oktober 2011 wurde mit den Maßnahmen begonnen. Es wurden *Priele* gegraben und Gebiete abgesenkt, um überflutet zu werden. Mit dem gewonnenen Material wurde weiter Inlands ein neuer, etwa 7 km langer Deich gebaut (Stumbitz, 2022; Burgess et al., 2016; Maplesden et al., 2016). Als Teil des Projektes wurden auch Aussichtsplattformen und 10 km an neuen Fuß-, Reit- und Radwegen gebaut, die Ortschaften verbinden, aber auch von Touristen genutzt werden (Cunningham & Cobbold, 2015; Environmental Agency, 2012). Im September 2013 wurde der alte Deich durchbrochen und das Projekt zwei Monate später für beendet erklärt (Burgess et al., 2016). Während des gesamten Prozesses wurde die Öffentlichkeit mit Hilfe von online Informationen, Pressemitteilungen, Ausstellungen, geführten Rundgängen und Präsentationen auf dem Laufenden gehalten (Maplesden et al., 2016).

Abb. 25: Gut zu erkennen sind der neue Deich und die Öffnung. Im Vordergrund ist der Ferienpark, welcher 2008 überflutet wurde.

Aus: Croxford (2015). © Environment Agency (2015), Open Government Licence v3.0, <https://environmentagency.blog.gov.uk/wp-content/uploads/sites/84/2015/10/Medmerry-620x503.jpg>

Das Ergebnis des Eingriffs

Insgesamt wurden **183 ha** Land den Gezeiten wieder ausgesetzt. Entwickelt haben sich daraus *Schlickflächen*, *Salzmarschen*, Salzwasserlagunen und Übergangsgrünland. Große Teile der Landschaft sind optisch ähnlich geblieben. Die oberen Salzmarschen und das angrenzende Grünland werden weiter extensiv beweidet und verschmelzen mit den umliegenden Feldern (Burgess et al., 2016; Maplesden et al., 2016).

Der Eingriff hat ein hohes Maß an **Überflutungssicherheit für die kommenden 100 Jahre** sichergestellt (Burgess et al., 2016). Kurz nach Fertigstellung wurde der neue Küstenschutz mit dem heftigsten Winter in der Region seit 20 Jahren getestet. Trotz regelmäßiger Hochwasser und Stürme blieb hinter dem Deich alles trocken (Environmental Agency, 2012; Maplesden et al., 2016).

Die angelegten *Priele* entwickeln sich auf natürliche Weise und bereits nach dem ersten Winter waren die ersten Pionierpflanzen zu sehen. Vogelarten wie Säbelschnäbler oder Rotschenkel sind wieder regelmäßig zu sehen (Thomas, 2021). Dank der regelmäßigen Überflutungen hat das Gebiet auch wieder Höhenzuwachs und es wird erwartet, dass die Fläche mit dem Meeresspiegelanstieg mithalten kann (Burgess et al., 2016).

Viele Anwohnende empfinden das Naturschutzgebiet als großen Zugewinn. Vögel, welche sonst selten sind, können auf einmal im eigenen Garten beobachtet werden. Das Gebiet wird als Ziel für Spaziergänge und Fahrradaufzüge genutzt. Andere schätzen das Naturgebiet als Anziehungspunkt für Tourist*innen (Stumbitz, 2022). Die Campingplätze konnten aufgrund der erhöhten Nachfrage ihre Saison ausweiten (McAlinden, 2015).

Und nochmal kompakt...

- Initiative aus Zivilgesellschaft
- Küstenschutz gesichert für die kommenden 100 Jahre
- 183 ha neues Naturgebiet lockt Säbelschnäbler, Rotschenkel und Tourist*innen gleichermaßen an
- Beweidung wird fortgesetzt

5.2.2. „De Dubbele Dijk“ - Doppeldeich in Delfzijl

Auf einen Blick

Wo: Emsmündung, Groningen, Niederlande

Wann: 2019 bis 2025

Was: Zweite Deichlinie und *Gezeitensiel*

Kurzbeschreibung:

Nördlich von Delfzijl wurde hinter dem Hauptdeich eine **zweite Deichlinie** gebaut, die insgesamt 55 ha Ackerfläche einschließt. Das Gebiet wurde mit einem Gezeitensiel, das 2025 geöffnet werden soll, mit dem Ästuar verbunden. Auf der Fläche sollen sich eine *Salzmarsch* entwickeln und daneben **Aquakultur** und salzresistente **Landwirtschaft** stattfinden.

Ausgangslage und Vorgeschichte

Delfzijl liegt an der Westseite der Emsmündung, der Grenze zu Niedersachsen. Wie auch auf der anderen Seite der Mündung, muss der Küstenschutz, angesichts zukünftig **häufiger auftretender Hochwasser** und dem langsamen **Verschwinden von Wattgebieten und Salzmarschen**, gestärkt werden. In der Emsmündung kommt zu diesen Herausforderungen noch eine weitere Thematik hinzu - **die zunehmende Trübung des Wassers**. Diese hindert unter anderem Wanderfische daran den Flusslauf emporzuziehen und macht das Überleben für Seegraswiesen und Muschelbänke unmöglich (Postma, 2016; van Es, 2021; Kwakernaak et al., 2015).

EemsDollard 2050

Im Rahmen dieses besonderen Programms haben Landwirtschaft, Naturschutz und Küstenschutz die **Klimakrise als gemeinsames Problem** erkannt und eine übergreifende Zukunftsvision für die Region erarbeitet. Mehr dazu ist zu lesen unter: <https://eemsdollard2050.nl/deutsch/warum-das-programm/>

Projektidee und Lösungsansatz

2016 wurde deswegen das **Programm Eems-Dollard 2050** von Behörden auf allen Ebenen, Naturschutzverbänden und einem Unternehmensverbund ins Leben gerufen. Ziel ist es ein *Ästuar* zu schaffen, in dem **Ökologie und Wirtschaft im Gleichgewicht** sind und sich gegenseitig stärken. Dafür wird eine Anzahl unterschiedlicher Maßnahmen bis zum Jahr 2050 durchgeführt, die gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten. Eine von ihnen ist der **Doppeldeich**. Nördlich der Stadt bot ein Deichabschnitt keinen ausreichenden Küstenschutz mehr. Anstatt einer Deicherhöhung, wurde Inlands eine zweite Deichlinie gebaut. Überströmungen des ersten Deiches werden in Kauf genommen und vom Zweiten aufgehalten. Das Gebiet dazwischen soll mit Hilfe von einem steuerbaren *Siel* den Gezeiten geöffnet werden (Postma, 2016; HWPB, 2020).

Abb. 26: Eine schematische Ansicht von dem Gebiet vom „Doppeldeich“.

Dubbele Dijk Eems-Dollard (Film-Screenshot, bearbeitet). © Programma Eems-Dollard 2050, CC BY 4.0 NL, <https://eemsdollard2050.nl/project/dubbele-dijk/>

Maßnahmen im Detail

Im Jahr 2019 begannen die Maßnahmen mit dem Bau einer zweiten Deichlinie und der Verstärkung des Hauptdeichs gegen Erosion. 2023 wurde mit dem Bau des **Gezeitensiels** begonnen. Es soll noch **2025 geöffnet** und in Betrieb genommen werden (Provinz Groningen, o. D., HWPB, 2020).

Die Form des Deiches teilt die neue Fläche in zwei Teile, welche ebenfalls durch ein Siel verbunden sind. Die südlichen **25 ha** sollen sich zu **Salzmarschen** entwickeln und jährlich 10.000 Tonnen *Schlick* aus der Emsmündung entziehen. Dieser Bereich schafft einen wichtigen Lebensraum für Vögel und Pflanzen (Postma, 2016) und besonders auch für die seltene Zweifarbfledermaus (Jonge Poerink et al., 2024). Die erwartete Ansammlung von Schlick aus der Ems verbessert außerdem den Umweltzustand innerhalb des Ästuars und das Material lässt sich für Deichbau, Uferbefestigungen und die Ausbringung auf Feldern nutzen. Auf diese Weise soll das Gebiet zur Lebensqualität und Klimarobustheit der Küstenzone beitragen (Postma, 2016).

Abb. 27: Die seltene Zweifarbfledermaus

Hinweis. Aus Vespertilio murinus male [Fotografie], von Magne Flåten, 2006, Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespertilio_murinus_male.jpg). Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Die nördlichen **30 ha** sollen in der Zukunft genutzt werden für **Aquakultur** mit Muscheln und Algen und **Landwirtschaft** mit salzresistenten Pflanzen. Gerade für Aquakultur mit Muscheln ist der langfristig erwartete wirtschaftliche Gewinn weit über dem des zuvor betriebenen Kartoffelanbaus (Postma, 2016; Dam, 2021; Kwakernaak et al., 2015). Zunächst werden jedoch noch Versuche von Universitäten und verschiedenen Betrieben durchgeführt zur idealen Weise der Bewirtschaftung für das Gebiet (Van Haren & Amar, o.D.).

Interessant: Auch vor vielen hundert Jahren, noch bevor es den Deich gab, wurde hier mit salzresistentem Hafer oder Bohnen Landwirtschaft betrieben (*Veel Belangstelling Voor Historische Wandeling Over Dubbele Dijk*, 2024).

Abb. 28: Aquakultur am „Doppeldeich“

Wadwier-Entwicklung Dubbele Dijk (Führungsfoto). © Programma Eems-Dollard 2050 / Geert Job Sevink, CC BY 4.0 NL, <https://eemsdollard2050.nl/project/dubbele-dijk/>

Auswirkungen auf den Küstenschutz

Bei der Bevölkerung ist das Projekt mehrheitlich akzeptiert. Dennoch sorgte der unkonventionelle Ansatz für das Projekt, für **Ängste und Fragen** bezüglich der Funktion als **Hochwasserschutz**. Die gut koordinierte und transparente Kommunikation der Maßnahme entschärfte diese Sorgen. Tatsächlich tragen die zweite Deichlinie und die dazwischenliegende Salzmarsch erheblich zu einem zukunftsicheren Küstenschutz bei, der mit dem Meeresspiegel mitwächst. Zudem ist diese Lösung günstiger als eine konventionelle Deichverstärkung (HwPB, 2020; EcoShape, 2024).

Und nochmal kompakt...

- Zweite Deichlinie
→ Hohes Maß an Sicherheit gegen Sturmfluten
- Zwischenfläche als:
 - Salzmarsch
 - Landwirtschaft/Aquakultur
- Organisierte, transparente Kommunikation förderte Akzeptanz bei Anwohnenden

5.2.3. Der Langwarder Groden

Auf einen Blick

Wo: Butjadingen, Niedersachsen, Deutschland

Wann: 2012 bis 2014

Was: Öffnung eines Sommerdeichs

Kurzbeschreibung:

Als Kompensationsmaßnahme für den Bau des JadeWeserPorts, wurde nach jahrelanger Uneinigkeit der **Sommerdeich** des 140 ha großen Langwarder Grodens **geöffnet**. Entstanden ist ein **Salzmarsch** der als Naturgebiet national für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Zugleich wurden auch die lokale Wirtschaft und der Küstenschutz gestärkt.

Ausgangslage und Vorgeschichte

Der Langwarder Groden ist Teil der Gemeinde Butjadingen. Die ehemalige *Salzmarsch* befindet sich seeseitig des Hauptdeichs und wurde vor über 90 Jahren mit dem Bau eines *Sommerdeichs* vom Meer abgetrennt (Peters & Sprötge, 2015). Für die Menschen in Langwarden ist er fußläufig zu erreichen, doch auch für den Rest von Butjadingen von kultureller Bedeutung. Das Gebiet wurde seit seiner Entstehung landwirtschaftlich genutzt und zuletzt noch von einem guten Dutzend Landwirt*innen extensiv beweidet (Scheve, 2019).

In den 90er Jahren verfestigte sich die Idee in der Politik bei Wilhelmshaven, Deutschlands einzigen Tiefseehafen zu bauen: den JadeWeserPort. Der Bau führte zu schweren Schäden an der regionalen Natur. Salzmarschgebiete wurden zerstört, Fischbestände, lokale Seegraswiesen und Miesmuschelriffe wurden geschädigt (Kerner et al., 2003). Besonders tragisch im Sinne des Naturschutzes ist, dass das letzte Sandkorallenriff im Wattenmeer seit den Baggerungen offenbar verschwunden ist (Borcherding, 2020). Die Baugesellschaft wurde verpflichtet die verlorene Natur an anderer Stelle ersetzen (Scheve, 2019). Der Langwarder Groden wurde als Ausgleichsfläche vorgeschlagen. Durch die Öffnung des Sommerdeichs sollte das Gebiet wieder zu einem Ort werden, in dem sich für diesen Küstenabschnitt typische Pflanzen und Tiere ansiedeln.

Von der Idee, bis zur Kompromissfindung

Im Jahr 2007 wurde der Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Hafens und die Renaturierung des Grodens veröffentlicht, der unter anderem die vollständige Abtragung des Sommerdeichs vorsah. Dieser Umstand führte zu Widerstand bei der Bevölkerung, den Deichverbänden und Landwirt*innen. Mit der vollständigen Abtragung sahen die Menschen den Küstenschutz in Gefahr, aber auch ein kulturelles Gut. Deswegen wurde eine Arbeitsgruppe zur Kompromissfindung gegründet, die auch erfolgreich war. Statt einer Abtragung sollte es nur zwei Öffnungen im Deich geben (Peters & Sprötge, 2015).

Abb. 29: Schematische Abbildung der Renaturierung des Grodens mit Öffnung im Osten.

Aus: Peters & Sprötge (2015). *Nachrichten des Marschenrats* 52, S. 90. Amtliches Werk (§5 UrhG), https://nihk.de/fileadmin/Dateien/images/Marschenrat/Nachrichtenheft52_Downloadversion.pdf

Im Jahr 2010 gründete sich der Förderverein Langwarder Groden mit dem Ziel den Sommerdeich vollständig zu erhalten. Die Arbeitsgruppe bemühte sich mithilfe von regelmäßigen Gesprächen weiter um Verständigung zwischen den einzelnen Interessengruppen. Erst als sich die Landespolitik einmischte, wurde ein finaler Kompromiss gefunden, der nur eine einfache Öffnung vorsah (siehe Abb. 29 & 30) (Peters & Sprötge, 2015).

Im Jahr 2012 begannen die Bauarbeiten. Es wurden *Priele* gegraben und das Gelände abgesenkt. Mit dem gewonnenen Material wurde der Hauptdeich verstärkt. Insgesamt wurden 700.000 Kubikmeter Erde bewegt (Peters & Sprötge, 2015). Im September 2014 wurden 900 Meter des 4,2 km langen Deichs abgetragen (Scheve, 2019).

Der Förderverein Langwarder Groden

Der Zusammenschluss aus Landwirt*innen und Anwohner*innen organisierte den erbittertsten Widerstand gegen das Projekt. Dazu gehörten auch Mahnwachen mit Feuertonnen und einem Fackelmarsch (Eilers, 2011). Dieser andauernde Protest war letztendlich auch der Anlass für die Einmischung der Landespolitik (Scheve, 2019).

Rückkehr natürlicher Prozesse

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Gebiet stark. Der Boden wurde um verlagert und die Priele fanden neue Wege. 100 *ha* Gezeitenlandschaft sind entstanden. Salzmarschvegetation breitete sich aus und Vogelarten kehrten zurück. Austernfischer, Rotschenkel und Säbelschnäbler (siehe Abb. 32) sind wieder regelmäßig auf dem Langwarder Groden anzutreffen. Wegen der regelmäßigen Überflutungen kommt wieder zur Ablagerung von Schlick. Der Groden wächst wieder und trägt somit zum klimafesten Küstenschutz bei (Scheve, 2019; Rupprecht et al., 2023).

Abb. 30: Die Sommerdeichöffnung im Osten des Grodens mit Ausblick auf die Wesermündung
Hinweis. Aus Fedderwarder Priel Weser (49700142358) [Fotografie], von Bundesanstalt für Wasserbau, (2019), Wikimedia Commons ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwarder_Priel_Weser_\(49700142358\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwarder_Priel_Weser_(49700142358).jpg)). CC BY 4.0.

Natur und Wirtschaft gemeinsam

Beim Durchbruch wurden die Strömungsrichtungen beachtet und somit wird kaum Treibgut angeschwemmt, was die Instandhaltungskosten des Deiches erheblich senkt. Auch die Landwirtschaft wurde nicht vollständig verdrängt. Die oberen Bereiche des Grodens werden weiterhin wie schon seit Jahrzehnten beweidet (Peters & Sprötge, 2015).

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Einkommensquellen in Butjadingen und damit zentral für die wirtschaftliche Zukunft der Region (Scheve, 2019). Der Langwarder Groden gibt der Gemeinde ein Alleinstellungsmerkmal an der Nordseeküste und hat damit mittlerweile überregionale Bedeutung. So wurde er 2024 von der Heinz-Sielmann Stiftung als Naturwunder des Jahres gekürt (Amrhein, 2024). Als Teil des Projektes wurden im Groden auch ein Rundwanderweg und Vogelbeobachtungshütten gebaut, die eingebunden sind in das lokale Wander- und Radwegenetz. Dieser Naturerlebnispfad (Abb. 31) war ein zentrales Argument in der Kompromissfindung (Peters & Sprötge, 2015). Er fördert einen Tourismus mit Wertschätzung für die regionalen Besonderheiten.

Und nochmal Kompakt...

- Kompensationsmaßnahme
- Widerstand aus Bevölkerung – Kompromissfindung unter Führung der Landespolitik
- 0,9 km Deich abgetragen
- Naturgebiet von überregionaler Bedeutung
- Klimaresilienter Küstenschutz

Abbildung 31: Der Naturerlebnispfad

Hinweis. Aus Langwarder-Groden-2025-msu-8497 [Fotografie], von Süßen, M., (2025), Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langwarder-Groden-2025-msu-8497-.jpg>). Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Abb. 32: Säbelschnäbler fühlen sich auf der neuen Salzmarsch wohl.

Hinweis. Aus Langwarder-Groden-2025-msu-8640 [Fotografie], von Süßen, M., (2025), Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langwarder-Groden-2025-msu-8640-.jpg>). Lizenz: CC BY-SA 4.0.

6. Und jetzt? – Ein Ausblick

Die Klimakrise wird die deutsche Nordseeküste verändern. Wissenschaftler*innen sind sich einig, dass der Meeresspiegel schneller steigen wird als bisher und Sturmfluten häufiger werden. Den Küstenschutz stellt das vor gewaltige Herausforderungen und das Wattenmeer könnte, wenn nichts unternommen wird, in seiner heutigen Form verschwinden (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022).

Impulse für die deutsche Nordseeküste

Die in diesem Bericht vorgestellten Fälle zeigen, dass es gelingen kann den Küstenschutz mithilfe von Naturbasierten Lösungen auf die Herausforderungen der Klimakrise vorzubereiten – und zugleich das einzigartige Weltnaturerbe vor unserer Haustür zu erhalten. Und obwohl Großbritannien und die Niederlande zunehmend einen naturbasierten Ansatz umsetzen (Ecoshape, o. D.-a; Shoreline Management Plans, 2025; Ruessink, 2022), besteht die Strategie entlang der deutschen Nordseeküste bisher vor allem aus Deichverstärkungen und regelmäßigeren Sandersatzmaßnahmen. Die Wiederherstellung natürlicher Prozesse an den sandigen und den Marschküsten, wird nicht als mögliche Küstenschutzmaßnahme anerkannt (NLWKN, 2010, 2020; Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, 2022).

Dieser Bericht soll die jedoch tatsächlich existierende Bandbreite an naturbasierten Ansätzen verdeutlichen, um Sedimentdefizite und schwächelnde Schutzelemente auszugleichen. Naturbasierte Lösungen können an Orten mit wenig Platz entscheidend zum Erhalt von Kulturlandschaft (Texel) beitragen, durch innovative Ansätze, die öffentliche Infrastruktur (Katwijk) aufbessern und neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen (Delfzijl).

Großfläche Sandersatzmaßnahmen könnten erheblich zur Anpassung an die Klimakrise beitragen indem nachhaltig dem drohenden Mangel an Sedimenten rundum das Wattenmeer zuvorgekommen wird. Eine ortsspezifische Re-evaluierung des Dünenmanagements wie in St. Peter-Ording kann helfen diese Ökosysteme zu stärken und widerstandsfähig gegenüber dem steigenden Meeresspiegel zu machen. Die Projekte bieten eine Inspiration dafür, wie Küstenschutz an die lokalen Bedürfnisse angepasst und die jeweiligen Stärken geschickt genutzt werden können. Sie verdeutlichen allerdings auch das Potential für gesellschaftliche Kontroversen, dass solche Maßnahmen mit sich bringen und die Bedeutung von transparenter Kommunikation und Kompromissen.

Barrieren

Die größten Barrieren gegen die Eingliederung von Naturbasierten Lösungen in die Küstenschutzstrategie bleiben die gesellschaftliche Akzeptanz und institutionelle Organisation (Stumbitz, 2022; Scheve, 2019). Das gesellschaftliche Bild des Küstenschutzes ist historisch gewachsen und ist gemündet in einem Bild, in dem natürliche Prozesse vor allem eine Bedrohung für den Menschen und seine Aktivitäten in Küstengebieten sind (Thorenz, 2014; Jordan & Fröhle, 2022). Dass natürliche und menschengemachte Küstenschutzelemente sich nicht ausschließen müssen, sondern einander ergänzen können, widerspricht dem Selbstverständnis des deutschen Küstenschutzes und führt damit zu Konflikten (Stumbitz, 2022; Scheve 2019). In Deutschland wird allen besiedelten Gebieten gleicher Schutz vor Sturmfluten garantiert (NLWKN, 2018). Diese Regelung stellt sicher, dass Küstenschutz nicht allein auf Grundlage ökonomischer Kosten-Nutzen-Abwägungen erfolgt, begrenzt allerdings auch die Möglichkeiten dafür, dass Rückdeichungen, wie in Großbritannien, als strategische Küstenschutzmaßnahme genutzt werden (Scheve, 2019). Infolgedessen sind alle Sommerdeichöffnung an der deutschen Nordseeküste bisher das Ergebnis Kompensationsbedingungen, für den Verlust von Ökosystemen anderswo (Rupprecht et al., 2023).

Potentiale nutzen

Trotz aller Barrieren können das Projekt Sandküste bei St. Peter-Ording und auch die gescheiterte Husumer *Hallig*, als Anzeichen für eine Bereitschaft zum Umdenken gewertet werden. In den nächsten Jahrzehnten müssen große Teile der Küstenschutzelemente entlang der deutschen Nordseeküste verstärkt werden (Scheve, 2019). Solche Prozesse bieten immer wieder einen Ansatz, um Naturbasierte Lösungen in die Diskussion einzubringen. Besonders die Projekte in Medmerry und Langwarden zeigen ganz deutlich, wie groß der Einfluss ist, welchen zivilgesellschaftliche Initiativen haben können – in alle Richtungen.

Dieser Bericht und die darin vorgestellten Fallbeispiele sollen zum Nachdenken, Diskutieren und Engagieren anregen, um einen starken, naturbasierten Küstenschutz an der deutschen Nordseeküste zu fördern.

Die „Husumer Hallig“

2015 wurde vom WWF in Husum eine Projektgruppe initiiert, weil der bestehende Deich um den Dockkoog den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr genügte und verstärkt werden musste. Neben einer einfachen Deichverstärkung wurden auch eine innovative Rückverlegungsoption (Husumer Hallig) kontrovers, aber ernsthaft diskutiert. Die Kommunalpolitik entschied sich letztlich trotz regen Interesses aus der Bevölkerung gegen diese Möglichkeit.

Obwohl die Rückdeichung nie umgesetzt wurde, zeigen die Vorgänge in Husum auch, dass Deichverstärkungen zwar die Diskussion dominieren, jedoch in Teilen der Gesellschaft nicht als alternativlos betrachtet werden. Auch zeigt sich, dass wenn die Initiative aus der Zivilgesellschaft kommt, auch der gesetzliche Rahmen solche Maßnahmen zulässt (Stumbitz, 2022; WWF, o. D.-c).

Literaturverzeichnis

- Amrhein, F. (2024, 4. Oktober). *Langwarder Groden ist Naturwunder des Jahres 2024*. Sielmann Stiftung. Abgerufen am 11. April 2025, von <https://www.sielmann-stiftung.de/news/detail/langwarder-groden-ist-naturwunder-des-jahres-2024>
- BBC. (2024, 30. April). *Coastal management - AQA*. BBC Bitesize. Abgerufen am 3. Juni 2025, von <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z2234i6/revision/3>
- Becherer, J., Hofstede, J., Gräwe, U., Purkiani, K., Schulz, E., & Burchard, H. (2017). The Wadden Sea in transition - consequences of sea level rise. *Ocean Dynamics*, 68(1), 131–151.
<https://doi.org/10.1007/s10236-017-1117-5>
- Billington, K. (2010). *Ringed Plover (Charadrius hiaticula) (3)* [Fotografie, Ausschnitt verwendet]. Wikimedia Commons. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ringed_Plover_\(Charadrius_hiaticula\)_ \(3\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ringed_Plover_(Charadrius_hiaticula)_ (3).jpg). Lizenz: CC BY-SA 3.0.
- Boertjens, K. (o. D.). *Bouw getijdenduiker* [Fotografie]. Noord in Beeld
- Böhringer, F. (2007). *M Zauneidechse1 Edit1* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M_Zauneidechse1_Edit1.jpg. Lizenz: CC BY-SA 3.0
- BloombergNEF. (2025, 6. März). *Europe's New Emissions Trading System Expected to Have World's Highest Carbon Price in 2030 at €149, BloombergNEF Forecast Reveals*. . Abgerufen am 23. April 2025, von <https://about.bnef.com/blog/europes-new-emissions-trading-system-expected-to-have-worlds-highest-carbon-price-in-2030-at-e149-bloombergnef-forecast-reveals/>
- Borcherding, R. (2020). *Sabellaria, der Riffbaumeister-Wurm*. Wattenmeer: Zeitschrift der Schutzstation Wattenmeer, (2), 3. https://www.schutzstation-wattenmeer.de/fileadmin/schutzstation/dokumente/Zeitschrift_wattenmeer/Wattenmeer2020-2_Riffe.pdf
- Braukmann, J. (2024). *De Kerf* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_Kerf.jpg. Lizenz: CC BY-SA 4.0.

- Bundesanstalt für Wasserbau. (2019). *Fedderwarder Priel Weser (49700142358)* [Fotografie]. Wikimedia Commons. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwarder_Priel_Weser_\(49700142358\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwarder_Priel_Weser_(49700142358).jpg). Lizenz: CC BY 4.0.
- Bundesanstalt für Wasserbau (2019). *Fedderwardsiel Weser (49832624003)* [Fotografie]. Wikimedia Commons. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwardsiel_Weser_\(49832624003\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedderwardsiel_Weser_(49832624003).jpg). Lizenz: CC BY 2.0.
- Burgess, H., Kilkie, P., & Callaway, T. (2016). Understanding the physical processes occurring within a new coastal managed realignment site, Medmerry, Sussex, UK. *Coastal Management*, 263–272. <https://doi.org/10.1680/cm.61149.263>
- Cobbold, C., & Santema, R. (2001). *Going Dutch on the Manhood Peninsula*. Abgerufen am 11. April 2025, von <https://www.peninsulapartnership.org.uk/abd/wp-content/uploads/2012/12/Going-Dutch-book-a.pdf>
- Cobbold, C., & Santema, R. (2008). *Going Dutch II towards a safe and sustainable future of The Manhood Peninsula*. Abgerufen am 22. April 2025, von https://www.chichester.gov.uk/media/5799/Going-Dutch-II/pdf/complete_final_GDII_document_with_cover_and_thank_you.pdf?m=1223891040453
- Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., & Maginnis, S. (Eds.). (2016). *Nature-based solutions to address global societal challenges*. IUCN. <https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2016.13.en>
- Cunningham, J., & Cobbold, C. (2015). *How Anglo/Dutch collaboration produced radical Long-Term integrated coastal planning solutions for a vulnerable peninsula on Britain's south coast*. *Journal of Coastal Zone Management*, s1. <https://doi.org/10.4172/2473-3350.1000s1-001>
- Croxford, A. (2015, 20. Oktober). *Engineering with nature to help reduce flooding*. Environment Agency. <https://environmentagency.blog.gov.uk/2015/10/20/engineering-with-nature-to-help-reduce-flooding/>

- Daily Mail. (2008, 11. März). *Britain braced for new storm front as forecasters warn 'the worst is yet to come'*. Abgerufen am 16. Mai 2025, von <https://www.dailymail.co.uk/news/article-528769/Britain-braced-new-storm-forecasters-warn-worst-come.html>
- Dale, J. (2018). *The evolution of the sediment regime in a large open coast managed realignment site: a case study of the Medmerry Managed Realignment Site, UK* [Doktorarbeit, University of Brighton]. https://www.researchgate.net/publication/324890812_The_evolution_of_the_sediment_regime_in_a_large_open_coast_managed_realignment_site_a_case_study_of_the_Medmerry_Managed_Realignment_Site_UK
- Dam, L. (2021, 28. Juni). *Cultivation adaptation and soil regeneration for sustainable agriculture on saline clay soils at the "Dubbele Dijk."* Interreg - North Sea Region. Abgerufen am 16. April 2025, von <https://northsearegion.eu/salfar/news/cultivation-adaptation-and-soil-regeneration-for-sustainable-agriculture-on-saline-clay-soils-at-the-dubbele-dijk/>
- EcoShape. (2024, 6. November). *Dubbele Dijken: Waterveiligheid*. Abgerufen am 29. April 2025, von <https://www.ecoshape.org/en/concepts/dubbele-dijken/waterveiligheid/>
- EcoShape. (o. D.-a). *Cases*. EcoShape - EN. Abgerufen am 14. Mai 2025, von <https://www.ecoshape.org/en/cases/>
- EcoShape. (o. D.-b). *Enhancing dune dynamics: Get Started*. EcoShape - EN. Abgerufen am 14. Mai 2025, von <https://www.ecoshape.org/en/concepts/enhancing-dune-dynamics/get-started-2/>
- EcoShape. (o. D.-c). *Enhancing dune dynamics: Overview*. EcoShape - EN. Abgerufen am 14. Mai 2025, von <https://www.ecoshape.org/en/concepts/enhancing-dune-dynamics/>
- EcoShape. (o. D.-d). *Managed Realignment Schemes: Overview*. EcoShape - EN. Abgerufen am 26. Mai 2025, von <https://www.ecoshape.org/en/knowledge-articles/managed-realignment-schemes/>
- EcoShape. (o. D.-e). *Sand Motor – Delfland: Overview*. EcoShape - EN. Abgerufen am 20. Mai 2025, von <https://www.ecoshape.org/en/cases/sand-nourishment-sand-engine-delfland-north-sea-nl/>

- EcoShape. (o. D.-f). *Shellfish reefs as shoreline protection – Eastern Scheldt: Overview*. EcoShape - EN. Abgerufen am 22. Mai 2025, von <https://www.ecoshape.org/en/cases/shellfish-reefs-as-shoreline-protection-eastern-scheldt-nl/>
- Eden, A. & Thorenz, F. (2024). Management of Wadden Sea Salt Marshes in the Context of Nature Conservation, Coastal Flooding and Erosion Risks: A Review. *Environments*, 11(9), 191. <https://doi.org/10.3390/environments11090191>
- Eggers, P., Heine, K. & Niedringhaus, R. (2008). Die Biotoptypen und Vegetation der Ostfriesischen Inseln. In *Die Flora und Fauna der Ostfriesischen Inseln* (S. 9–34). https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wp-content/uploads/2021/11/Niedringhaus_et_al_2008_web.pdf
- Eilers, J. (2011, 18. April). *Naturschutz: Mahnwache mit über 250 Teilnehmern*. NWZonline.de. Abgerufen am 18. Mai 2025, von https://www.nwzonline.de/wirtschaft/langwarden-naturschutz-mahnwache-mit-ueber-250-teilnehmern_a_1,0,631473706.html
- Elschot, K., Esselink, P., Frikke, J., Jensen, K., Janinhoff-Verdaat, N., Paarup Thomsen, M., Padlat, M., van der Wal, J. T., van Duin, W. E., van Puijenbroek, M., Rupprecht, F., & Stock, M. (2024). *Wadden Sea Quality Status Report: Salt marshes*. Common Wadden Sea Secretariat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15196067>
- Environmental Agency. (2012, 18. Mai). *Medmerry coastal flood defence scheme*. GOV.UK. Abgerufen am 23. April 2025, von <https://www.gov.uk/government/publications/medmerry-coastal-flood-defence-scheme/medmerry-coastal-flood-defence-scheme>
- Esselink, P., Bos, D., Daniels, P., van Duin, W. E., & Veeneklaas, R. M. (2015). *Van Polder naar kwelder: tien jaar kwelderherstel Noorderleech*. (Rapport / PUCCIMAR; No. 06). PUCCIMAR et al. <https://edepot.wur.nl/361042>
- European Environment Agency. (2024, 17. Januar). *Extreme sea levels and coastal flooding in Europe*. Abgerufen am 21. Mai 2025, von <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/extreme-sea-levels-and-coastal-flooding>

- Flåten, M. (2006). *Vespertilio murinus male* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vespertilio_murinus_male.jpg. Lizenz: CC BY-SA 3.0.
- Fordeyn, J., Van Der Biest, K., Lemey, E., Boerema, A., & Patrick, M. (2019). *AN ECOSYSTEM SERVICES ASSESSMENT OF THE PRINS HENDRIK ZANDDIJK*. *Terra Et Aqua*, 157, 31–46. <https://www.iadc-dredging.com/wp-content/uploads/2020/01/terra-et-aqua-157-complete.pdf>
- Fordeyn, J., Vanwesenbeeck, G. & Foré, K. (2024, Mai). *Five years of Prins Hendrik Zanddijk* [Konferenzbeitrag]. CEDA Dredging Days 2024, Rotterdam, Niederlande. https://www.researchgate.net/publication/384687452_Five_Years_of_Prins_Hendrik_Zanddijk
- Foster, N. M., Hudson, M. D., Bray, S., & Nicholls, R. J. (2013). Intertidal mudflat and saltmarsh conservation and sustainable use in the UK: A review. *Journal of Environmental Management*, 126, 96–104. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.04.015>
- Fröhlich, S. (o.D.). *Die Halbinsel Eiderstedt: Geographische Strukturen* (pp. 1–21). Abgerufen am April 30, 2025, von http://www.tetenbuell-city.de/attachments/File/Die_Halbinsel_Eiderstedt.pdf
- Gemeente Katwijk. (2013). *Kustwerk Katwijk: Bestemmingsplan* (NL.IMRO.0537.bpKATkustwerk-VA01). Abgerufen am 12. Mai 2025, von https://deltaexpertise.nl/images/d/dd/Bestemmingsplan_Kustwerk_Katwijk.pdf
- Gewinnung und Aufbereitung*. (o. D.). Stadtwerke Norderney. Abgerufen am 14. Mai 2025, von <https://stadtwerke-norderney.de/wasser/gewinnung-und-aufbereitung/>
- Gourgue, O., Van Belzen, J., Schwarz, C., Vandenbruwaene, W., Vanlede, J., Belliard, J., Fagherazzi, S., Bouma, T. J., Van De Koppel, J., & Temmerman, S. (2022). Biogeomorphic modeling to assess the resilience of tidal-marsh restoration to sea level rise and sediment supply. *Earth Surface Dynamics*, 10(3), 531–553. <https://doi.org/10.5194/esurf-10-531-2022>
- HwPB. (2020). *Evaluatierapport Dubbele dijk*. Abgerufen am 26. April 2025, von <https://www.hwbp.nl/binaries/hogwaterbeschermingsprogramma/documenten/rapporten/2021/02/05/evaluatie-rapport-dubbele-dijk/Dubbele+Dijk+-+EXTERN+Evaluatie-rapport.pdf>

- Job, H. (2024). *Regionalökonomische Effekte des Tourismus im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer*. In Nationalpark Wattenmeer [Präsentation]. Nationalpark-Zentrum Multimar-Wattforum, Tönning, Schleswig Holstein, Germany. https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wp-content/uploads/2024/02/Regionaloekonomische-Effekte-des-Tourismus-im-NLP-SH-Wattenmeer_Vortrag-am-26.02.2024_final_Abgabe.pdf
- Job, H., Bittlingmaier, S., & Woltering, M. (2023). *Regionalökonomische Effekte des Tourismus im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer* (Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, Band 18). Nationalparkverwaltung.
- Jonge Poerink, B., Dekker, J., Meijer, G., Modderman, R., & Van Der Ende, M. (2024). *De tweekleurige vleermuis in NO-Groningen: risico-analyse verblijfplaatsen en foerageergebieden*. (Ecosensys 20220408). Ecosensys. Abgerufen am 28. April 2025, von <https://assets.naturetoday.com/docs/88487d94-513e-47b9-8797-e3c6d70feb00.pdf>
- Jordan, P., Döring, M., Fröhle, P. & Ratter, B. M. (2023). Exploring past and present dynamics of coastal protection as possible signposts for the future? *Journal Of Coastal Conservation*, 27(1). <https://doi.org/10.1007/s11852-022-00921-z>
- Jordan, P. & Fröhle, P. (2022). Bridging the gap between coastal engineering and nature conservation? *Journal Of Coastal Conservation*, 26(2). <https://doi.org/10.1007/s11852-021-00848-x>
- Kaufmann, D. (2017, 7. November). "Die Deiche sind sicher - im Moment." dw.com. Abgerufen am 11. April 2025, von <https://www.dw.com/de/die-deiche-sind-sicher-im-moment/a-41096251>
- Kerner, M., Jacobi, A., & Rolinski, S. (2003). *Die Umweltauswirkungen des JadeWeserPort: Hydromorphologische und ökologische Auswirkungen des geplanten Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven unter Einbeziehung des Alternativstandortes Cuxhaven* (U. Johannsen, Ed.; 1. Auflage). WWF Deutschland. Abgerufen am 11. April 2025, von <http://www.gegenwind-whv.de/wp-content/uploads/2003/10/Studie-JadeWeserPort.pdf>

- Koopal, A. (2013). *PROJECTPLAN KUSTVERSTERKING KATWIJK* (Nr. 076878076:A). Arcadis. Abgerufen am 12. Mai 2025, von https://www.deltaexpertise.nl/images/e/e5/Projectplan_Kustversterking_Katwijk.pdf
- Koppelaar, E. C., Esselink, P., Van Duin, W. E., & Bakker, J. P. (2021). Temporal and spatial accretion patterns and the impact of livestock grazing in a restored coastal salt marsh. *Estuaries and Coasts*, 45(2), 510–522. <https://doi.org/10.1007/s12237-021-00963-w>
- Kwakernaak, C., Lenselink, G., Van Der Hoek, D. J., Paulissen, M., Jansen, H., Kamermans, P., Poelman, M., Schasfoort, F., Van Der Meulen, S., Van Kessel, T., & Van Ek, R. (2015). *Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard* (2635/1209046.000.BGS.0009). Alterra Wageningen UR. Abgerufen am 16. April 2025, von <https://edepot.wur.nl/347025>
- Kwiecień, A. (2020). *Eryngium maritimum – Mikołajek nadmorski 2020-07-03 05* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eryngium_maritimum_Miko%C5%82ajek_nadmorski_2020-07-03_05.jpg. Lizenz: CC BY-SA 4.0.
- Kwiecień, A. (2022). *Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau)* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drosera_rotundifolia_Rosiczka_okrągłolistna_2022-06-21_13.jpg. Lizenz: CC BY-SA 4.0.
- Lefnaer, S. (2013). *Tripolium pannonicum* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tripolium_pannonicum_sl3.jpg. Lizenz: CC BY-SA 3.0.
- Li, X., & Martino, S. (2024). Assessing the economic feasibility of voluntary carbon markets in land use management scenarios for Scottish saltmarshes. *Ocean & Coastal Management*, 251, 107099. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107099>
- Leverink, C. & Leopold, M. (2022, 5. September). *Lichtpuntje aan einde catastrofaal broedseizoen grote sterns*. Abgerufen am 12. Mai 2025, von <https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29689>
- Map. (o.D.). CoastSnap. Abgerufen am 7. Mai, 2025, von <https://www.coastsnap.com/map>

- Maplesden, C., Gilham, A., & Callaway, T. (2016). Medmerry managed Realignment; Changing the Minds and Coast of Sussex – a case study. *Coastal Management*, 283–292.
<https://doi.org/10.1680/cm.61149.283>
- Marin-Diaz, B., Van der Wal, D., Kaptein, L., Martinez-Garcia, P., Lashley, C. H., De Jong, K., Nieuwenhuis, J. W., Govers, L. L., Olf, H. & Bouma, T. J. (2023). Using salt marshes for coastal protection: Effective but hard to get where needed most. *Journal Of Applied Ecology*, 60(7), 1286–1301. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14413>
- McAlinden, B. (2015, 25. September). *Managed realignment at Medmerry, Sussex*. Institution of Civil Engineers. Abgerufen am 7. Mai, 2025, von <https://www.ice.org.uk/areas-of-interest/coastal-maritime-and-offshore-engineering/managed-realignment-at-medmerry-sussex>
- Mehr Klimadeiche für den Küstenschutz. (2022, 7. Februar). Landesportal Schleswig Holstein. Abgerufen am 19. Mai 2025, von https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/v_startseite/Artikel2022/220207_albrecht_generalplan_kuestenschutz
- Mehrtens, B., Lojek, O., Kosmalla, V., Bölker, T., & Goseberg, N. (2023). Foredune growth and storm surge protection potential at the Eiderstedt Peninsula, Germany. *Frontiers in Marine Science*, 9. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1020351>
- Meijer, J., Krap, S., Wondergem, H., Achter De Molen, R. & Dorland, E. (2016). *Natura 2000-beheerplan Schoorlse duinen*. Abgerufen am 20. Mai 2025, von https://www.noord-holland.nl/bestanden/pdf/86_Schoorlse%20Duinen_definitief%20beheerplan_30-01-2017.pdf
- Meurer, R. (2000). Sturmfluten, Deiche und Siele an der Nordseeküste im Mittelalter. In *Wasserbau und Wasserwirtschaft in Deutschland* (S. 16-19). Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-322-80213-2_5
- Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. (2022). Generalplan Küstenschutz des Landes Schleswig-Holstein: Fortschreibung 2022. In *Landesportal Schleswig-Holstein*. hansadruck. Abgerufen am 16. Mai 2025, von

<https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/K/kuestenschutz/Downloads/Generalplan.pdf? blob=publicationFile&v=3>

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein. (2015). *Strategie für das Wattenmeer 2100*. Landesportal Schleswig-Holstein.

<https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/K/kuestenschutz/Downloads/strategie-Wattenmeer2100.pdf>

Mueller, P., Ladiges, N., Jack, A., Schmiedl, G., Kutzbach, L., Jensen, K., & Nolte, S. (2019). Assessing the long-term carbon-sequestration potential of the semi-natural salt marshes in the European Wadden Sea. *Ecosphere*, 10(1). <https://doi.org/10.1002/ecs2.2556>

NABU. (o. D.). *Rote Liste der Brutvögel Deutschlands 2021: Fast jede zweite Brutvogelart ist bedroht*.

NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V. Abgerufen am 15. Mai 2025, von

<https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/rote-listen/roteliste-2021.html>

Nesse200. (2005). *Sleephopperzuiger Rainbow* [Fotografie]. Wikimedia Commons. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SleephopperzuigerRainbow.JPG>. Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Niedringhaus, R., Haeseler, V. & Janiesch, P. (2008). Einführung in das Projekt „Biodiversität im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer“. In *Die Flora und Fauna der Ostfriesischen Inseln* (S.

1–8). https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wp-content/uploads/2021/11/Niedringhaus_et_al_2008_web.pdf

NLWKN. (2010). *Generalplan Küstenschutz Niedersachsen - Ostfriesische Inseln*. Abgerufen am 1. Juni 2025, von <https://www.nlwkn.niedersachsen.de>

NLWKN. (2018, 9. Oktober). *Rechtsgrundlagen im Hochwasserschutz*. Abgerufen am 1. Juni 2025, von https://www.nlwkn.niedersachsen.de/hochwasserschutz/hintergrundinformationen/organisation_im_hochwasserschutz/rechtsgrundlagen/rechtliche-organisation-im-hochwasserschutz-119207.html

NLWKN. (2020). *Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen*. Abgerufen am 1. Juni 2025, von

<http://www.nlwkn.niedersachsen.de/NLWKN>. (o. D.). Deichvorlanderhaltung: Ein wichtiges

- Element des Küstenschutzes. Abgerufen am 22. Mai 2025, von https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/hochwasser_kustenschutz/kustenschutz/ausgewahlte_projekte/deichvorlanderhaltung/deichvorlanderhaltung-ein-wichtiges-element-des-kuestenschutzes-38573.html
- NWZonline.de. (2018, 27. Dezember). *Oowv Modernisiert Auf Insel: Wie Wangerooge mit Trinkwasser versorgt wird*. Abgerufen am 14. Mai 2025, von https://www.nwzonline.de/wirtschaft/wangerooge-brake-oowv-modernisiert-auf-insel-wie-wangerooge-mit-trinkwasser-versorgt-wird_a_50,3,2437940571.html
- Orchi. (2013). *Gentiana pneumonanthe Orchi 29131* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gentiana_pneumonathe_Orchi_29131.jpg. Lizenz: CC BY-SA 3.0.
- Peters, K. H., & Sprötge, M. (2015). Der Langwardergroden und sein Vordeich. *Nachrichten des Marschenrates*, 52, 79–96. https://nihk.de/fileadmin/Dateien/images/Marschenrat/Nachrichtenheft52_Downloadversion.pdf
- Pmblom. (2016). *Zandmotor luchtfoto* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zandmotor_luchtfoto.jpg. Lizenz: CC BY-SA 4.0.
- Pontee, N. (2013). *Defining coastal squeeze: A discussion*. *Ocean & Coastal Management*, 84, 204–207. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.07.010>
- Postma, R. (2016). Programm Ems-Dollart 2050: Mehrjähriges adaptives Maßnahmenprogramm zur ökologischen Verbesserung. In *EemsDollard2050*. Abgerufen am 29. April 2025, von https://eemsdollard2050.nl/wp-content/uploads/2018/01/ED2050.Rapport.Duits_Low_.pdf
- Projectorganisatie Kustwerk Katwijk. (2016). Kustwerk Katwijk: DOE-HET-ZELF-RONDLEIDING. In *Katwijk*. Abgerufen am 12. Mai 2025, von https://www.katwijk.nl/fileadmin/Katwijk_algemeen/Bestanden/Doe_het_zelf_rondleiding_Kustwerk_Katwijk_Nederlands.pdf
- Provinz Groningen. (o. D.). *Pilot Dubbele Dijk*. EemsDollard2050. Abgerufen am 18. Mai 2025, von <https://eemsdollard2050.nl/project/dubbele-dijk/>

- Provincie Groningen. (o. D.). *Dubbele Dijk bovenaanzicht* [Fotografie].
- Ratter, B., Lange, M., & Sobiech, C. (2009). *Heimat, Umwelt und Risiko an der deutschen Nordseeküste: Die Küstenregion aus Sicht der Bevölkerung* (GKSS 2009/10). GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH. https://pure.mpg.de/rest/items/item_2146819/component/file_2146818/content
- Renaud, F. and Murti, R. (2013). Ecosystems and disaster risk reduction in the context of the Great East Japan Earthquake and Tsunami – a scoping study. UNU-EHS Publication Series No. 10.
- Rhetos. (2023). *Korrasion (Dünenbresche, Deckwerk)* [Fotografie]. Wikimedia Commons. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korrasion_\(D%C3%BCnenbresche,_Deckwerk\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korrasion_(D%C3%BCnenbresche,_Deckwerk).jpg). Lizenz: CC0 1.0 Public Domain.
- Richardkw. (2015). *Kustwerk Katwijk2* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kustwerk_Katwijk2.JPG. Lizenz: CC BY-SA 4.0.
- Risch, Markus & Denker, Walter & Förster, Harald & Günther, Klaus & Hälterlein, Bernd & Hennig, Veit & Herden, Christoph & Mauscherling, Inken & Miehe, Antje & Wiedemann, Christian. (2018). *Lachseeschwalben in Dithmarschen — die letzte Kolonie Mitteleuropas*. In Corax (Bd. 23, S. 412–439). https://ornithologie-schleswig-holstein.de/coraxartikel/Risch_etal_2018_Corax_23_412-439.pdf
- Roletschek, R. (2013). *Nordfriesisches Wattenmeer* [Fotografie]. Wikimedia Commons. <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:13-09-29-nordfriesisches-wattenmeer-RalfR-15.jpg>. Lizenz: CC BY 4.0.
- Ruessink, G. (2022). *The long-term bio-geomorphic development of foredune blowouts quantified from PlanetScope imagery and Airborne LiDAR data*. <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/43010>

- Rupprecht, F., Reichert, G., Merling, B., & Oltmanns, B. (2023). *Renaturierung von Salzwiesen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer: Berichte aus dem Nationalpark und der Biosphärenregion Niedersächsisches Wattenmeer*. Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. <https://doi.org/10.4126/FRL01-006472617>
- Scheres, B., Michalzik, J., Hoffmann, T. K., Paul, M., Schüttrumpf, H. & Schlurmann, T. (2020). Die Rolle der Deichvegetation aus Ingenieursicht. In *Wasser: Ökologie und Bewirtschaftung/Wasser: Ökologie und Bewirtschaftung* (S. 67–99). https://doi.org/10.1007/978-3-658-31507-8_5
- Scheres, B. & Schüttrumpf, H. (2019). Enhancing the Ecological Value of Sea Dikes. *Water*, 11(8), 1617. <https://doi.org/10.3390/w11081617>
- Scheve, J. (2019). *Managed retreat: Transformations in the government of coastal environments in Germany and New Zealand* [PhD Dissertation, University of Bremen]. <https://media.suub.uni-bremen.de/bitstream/elib/4945/4/Scheve%20Jan%20Managed%20retreat%20Dissertation.pdf>
- Schuldt, C., Schiewe, J. & Kröger, J. (2020). Sea-Level Rise in Northern Germany: A GIS-Based Simulation and Visualization. *KN - Journal Of Cartography And Geographic Information*, 70(4), 145–154. <https://doi.org/10.1007/s42489-020-00059-8>
- Schutzstation Wattenmeer. (o. D.-a). *Das Silbergras*. Abgerufen am 16. Mai 2025, von <https://www.schutzstation-wattenmeer.de/wissen/pflanzen/duene/silbergras/>
- Schutzstation Wattenmeer. (o. D.-b). *Dünen*. Abgerufen am 16. Mai 2025, von <https://www.schutzstation-wattenmeer.de/wissen/pflanzen/duene/>
- Schutzstation Wattenmeer. (o. D.-c). *Dünentäler*. Abgerufen am 16. Mai 2025, von <https://www.schutzstation-wattenmeer.de/wissen/pflanzen/duental/>
- Schroor, M. & Varenus, B. (2018). Landschapsbiografie van het Waddengebied: Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. In *overland.nl* (ISBN: 978-90-5799-309-1). Abgerufen am 20. Mai 2025, von <https://www.overland.nl/Landschapsbiografie%20Wadden%20DEF%20print.pdf>

- Scott, M., Lennon, M., Haase, D., Kazmierczak, A., Clabby, G. & Beatley, T. (2016). Nature-based solutions for the contemporary city/Re-naturing the city/Reflections on urban landscapes, ecosystems services and nature-based solutions in cities/Multifunctional green infrastructure and climate change adaptation: brownfield greening as an adaptation strategy for vulnerable communities?/Delivering green infrastructure through planning: insights from practice in Fingal, Ireland/Planning for biophilic cities: from theory to practice. **Planning Theory & Practice**, **17(2)**, 267–300. <https://doi.org/10.1080/14649357.2016.1158907>
- Sevink, G. J. (o. D.). *Rondleiding project Wadwier Dubbele Dijk* [Fotografie]. ED2050.
- Sharp, C. J. (2023). *Sandwich tern (Thalasseus sandvicensis) in flight 4* [Fotografie]. Wikimedia Commons. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandwich_tern_\(Thalasseus_sandvicensis\)_in_flight_4.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sandwich_tern_(Thalasseus_sandvicensis)_in_flight_4.jpg). Lizenz: CC BY-SA 4.0.
- Shoreline management plans*. (2025, 28. Januar). GOV.UK. Abgerufen am 1. Juni 2025, von <https://www.gov.uk/guidance/shoreline-management-plans>
- sofatutor. (o. D.). *Küstenschutz* [Abbildung]. Abgerufen am 10. Juni 2025, von <https://www.sofatutor.com/geographie/videos/kuestenschutz>
- Staudt, F., Ganal, C., Gijsman, R., Hass, H. C., Mielck, F., Schürenkamp, D., Tegethoff, K., Wolbring, J., Schlurmann, T. & Schimmels, S. (2019). *Erfahrungen mit Sandersatz im Küstenschutz: Eine allgemeine Entscheidungsunterstützung für die Praxis mit aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft*. Abgerufen am 13. Mai 2025, von https://epic.awi.de/id/eprint/51242/1/STENCIL_SWOT_Analyse.pdf
- Steger, C. (2024). *Luftbild von Wremen (Ansicht von Osten)* [Fotografie]. Wikimedia Commons. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_image_of_Wremen_\(view_from_the_east\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_image_of_Wremen_(view_from_the_east).jpg). Lizenz: CC BY 4.0.
- Stumbitz, L. (2022). *Risk cultures and climate change negotiation processes in coastal areas - A case study analysis of Husum and Medmerry* [PhD dissertation, University of Hamburg].

https://ediss.sub.uni-hamburg.de/bitstream/ediss/10758/1/Dissertation_Lea%20Stum-bitz.pdf

Süßen, M. (2025). *Langwarder-Groden-2025-msu-8497* [Fotografie]. Wikimedia Commons.

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langwarder-Groden-2025-msu-8497-.jpg>. Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Süßen, M. (2025). *Langwarder-Groden-2025-msu-8640* [Fotografie]. Wikimedia Commons.

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langwarder-Groden-2025-msu-8640-.jpg>. Lizenz: CC BY-SA 4.0.

Taal, M., Girwar, B., & Van Gelder-Maas, C. (2019, 15. Februar). *Sand Motor: Building with Nature solution to improve coastal protection along Delfland Coast (the Netherlands)*. Climate ADAPT.

Abgerufen am 1. Mai 2025, von <https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/case-studies/sand-motor-2013-building-with-nature-solution-to-improve-coastal-protection-along-delfland-coast-the-netherlands>

Thomas, A. (2021, 1. September). *How restoring nature keeps the floods at bay*. The Endangered

Landscapes & Seascapes Programme. Abgerufen am 22. April 2025, von <https://www.endangeredlandscapes.org/news/how-restoring-nature-keeps-the-floods-at-bay/>

Thorenz, F. (2014). Die Entwicklung des Küstenschutzes an der Nordsee. In E. V. Gesellschaft für Hafentechnik (Hrsg.), *Jahrbuch der Hafentechnischen Gesellschaft* (Bd. 57, S. 135–155). Schifffahrts-Verlag Hansa.

TU Braunschweig. (2025, 13. März). *Küstenschutz im Klimawandel: Innovative Dünen-Deich-Lösungen*

[Pressemeldung]. TU Braunschweig | Blogs. Abgerufen am 13. Mai 2025, von <https://magazin.tu-braunschweig.de/pi-post/kuestenschutz-im-klimawandel-innovative-duenen-deich-loesungen/>

- Umweltbundesamt. (2022, 1. November). *Handlungsfeld Wasser, Hochwasser- und Küstenschutz*. Abgerufen am 3. Juni 2025, von https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-klimawandels/klimafolgen-deutschland/klimafolgen-handlungsfeld-wasser-hochwasser?utm_source=chatgpt.com
- UNESCO World Heritage Centre. (o.D.). *Wadden sea*. Abgerufen am 9. Mai 2025, von <https://whc.unesco.org/en/list/1314/>
- Van Der Eijk, A., Esselink, P., & PUCCIMAR. (2014). Ten years of saltmarsh restoration in Noard-Fryslân Bûtendyks. In *It Fryske Gea* (Report no. 13). SMG Groep. Abgerufen am 10. Mai 2025, von https://www.waddenzee.nl/publish/library/27/brochure10yrkwelderhershers-tel_nfb_eng_okt2014.pdf
- Van Engeldorp Gastelaars, B., Van De Meeberg, M. & Lycklama, T. (2024). *Natuur- en recreatieprofielenkaarten Nationaal Park Hollandse Duinen*. In *Nationaal Park Hollandse Duinen*. Abgerufen am 17. Mai 2025, von <https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl/wp-content/uploads/2024/07/NPHD-Natuur-en-recreatieprofielkaarten.pdf>
- Van Es, K. (2021). Programm Ems-Dollart-Ästuar 2050 2021-2026. In *EemsDollard2050*. Abgerufen am 29. April 2025, von <https://eemsdollard2050.nl/wp-content/uploads/2021/05/Programmplan-2021-2026-Ems-Dollart-2050.pdf>
- Van Haren, R., & Amar, B. (o.D.). *Proefboerderij Dubbele Dijk*. Research Hanze. Abgerufen am 29. April 2025, von <https://research.hanze.nl/nl/projects/proefboerderij-dubbele-dijk>
- van Zeijst, V. (2011). *Katwijk – Cycling on the boulevard on a sunny day* [Fotografie]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katwijk_-_Cycling_on_the_boulevard_on_a_sunny_day.jpg. Lizenz: CC BY-SA 3.0.
- Veel belangstelling voor historische wandeling over Dubbele Dijk*. (2024, 14. Oktober). EemsDollard2050. Abgerufen am 29. April 2025, von <https://eemsdollard2050.nl/historische-wandeling-over-dubbele-dijk/>

- Versorgungsbedingungen*. (o. D.). Stadtwerke Borkum. Abgerufen am 14. Mai 2025, von <https://stadtwerke-borkum.de/wasser/versorgungsbedingungen/>
- Von Lieberman, N. & Mai, S. (2003). DIE FUNKTION VON SOMMERPOLDERN AUS DER SICHT DES KÜSTENSCHUTZES. In *Bremer Beiträge für Naturkunde und Naturschutz*: Bd. Band 6 (S. 19–23). Abgerufen am 13. Mai 2025, von http://www.dr-smai.de/Literatur/Geb-2/71_bremerbeitraege_2003.pdf
- Vuik, V., Jonkman, S. N., Borsje, B. W. & Suzuki, T. (2016). Nature-based flood protection: The efficiency of vegetated foreshores for reducing wave loads on coastal dikes. *Coastal Engineering*, 116, 42–56. <https://doi.org/10.1016/j.coastaleng.2016.06.001>
- Wasserwerk*. (o. D.). Inselgemeinde Juist. Abgerufen am 14. Mai 2025, von <https://oc.gemeinde-juist.de/wasserwerk/>
- Weber, A., Fröhlich, J., Gettner, S., & Scheffler, P. (2023). *Naturbericht St. Peter-Ording: Aktueller Zustand der Natur der Küstenlandschaft und Perspektiven zu ihrem Schutz*. WWF Deutschland. Abgerufen am 30. April 2025, von https://sandkueste-spo.de/wp-content/uploads/Naturbericht-St.-Peter-Ording_Projekt-Sandkueste_Sept2023.pdf
- Wiegand, C. (2019). *Kulturlandschaftsräume und historische Kulturlandschaften landesweiter Bedeutung in Niedersachsen* (Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Heft 49). Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). https://www.nlwkn.niedersachsen.de/download/195824/Naturschutz_und_Landschaftspflege_in_Niedersachsen_49_Kulturlandschaftsraeume_und_historische_Kulturlandschaften_landesweiter_Bedeutung_in_Niedersachsen_Landesweite_Erfassung_Darstellung_und_Bewertung.pdf
- Wienhoven, M., Schutte, H., Van Langevelde, A., Van Ossenbruggen, E., Schep, S. & Grutters, M. (2021). Onderzoek naar de economische en sociale meerwaarde van de Zandmotor. Abgerufen

- fen am 1. Mai 2025, von https://23g-sharedhosting-zandmotor.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2021/06/21114924/Ecorys-Eindrapport-Meerwaarde-Zandmotor_29062021.pdf
- Wilke, S. (2024, 2. März). „Wenn die Dramatik zunimmt, müssen wir uns was Neues überlegen“. Schleswig-Holstein Am Wochenende, 4. <https://www.geo.uni-hamburg.de/geographie/mitarbeiterverzeichnis/ratter/daten/media-shz-kuestenschutz-maerz-2024.pdf>
- Wille, V., Barkow, A., Linke, J. & Feige, N. (2011). Langfristige Entwicklung des Brutbestandes der Uferschnepfe *Limosa limosa* am Unteren Niederrhein. *Charadrius*, 47 (Heft 3), 122–140. Abgerufen am 20. Mai 2025, von https://joomla.nw-ornithologen.de/images/textfiles/charadrius/charadrius47_3_122_140_wille_etal_uferschnepfe_bestandsentwicklung_niederrhein.pdf
- WWF. (o.D.-a). *Dünenschutz*. Sandküste St. Peter-Ording. Abgerufen am 30. April 2025, von <https://sandkueste-spo.de/duenenschutz/>
- WWF. (o. D.-b). *Küstenschutz*. Sandküste St. Peter-Ording. Abgerufen am 24. Mai 2025, von https://sandkueste-spo.de/kuestenschutz/?utm_source=chatgpt.com
- WWF. (o. D.-c). Zukunft für den Husumer Dockkoog. Abgerufen am 1. Juni 2025, von <https://www.wwf.de/themen-projekte/projektregionen/wattenmeer/zukunft-fuer-den-husumer-dockkoog>